

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”

**DESARROLLO DE UN ANÁLISIS DE FLUIDOS POR COMPUTADORA
PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA DE UNA BOMBA DE
ANTICONGELANTE EN UN VEHÍCULO.**

**TRABAJO DE GRADUACIÓN PREPARADO PARA LA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PARA OPORTAR AL GRADO DE
INGENIERA MECÁNICA**

POR:

ALEJANDRA MARCELA VENTURA CERVELLÓN

ENERO 2016

DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

RECTOR

ANDREU OLIVA DE LA ESPERANZA, S.J.

SECRETARIA GENERAL

CELINA PÉREZ RIVERA

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

CARLOS GONZALO CAÑAS GUTIERREZ

COORDINADOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

MARIO WILFREDO CHÁVEZ MOLINA

DIRECTORES DEL TRABAJO

JOSÉ ANTONIO ORDAZ TREJO

LUIS AARÓN MARTÍNEZ FIGUEROA

AGRADECIMIENTOS

Ante todo agradezco a Dios, por conducirme por este hermoso camino y llevarme de Su mano hasta la conclusión de mis estudios a nivel de grado.

Estoy infinitamente agradecida con mi familia, con mi mamá y mi papá, que me han apoyado durante todos mis años de estudio, aún más a la distancia y con mucho amor y compromiso en este último año lejos de casa; agradezco a mi hermano y a mi hermana, por ser tan tolerantes aún con mi humor después de tantas noches de desvelo.

Agradezco a los catedráticos que a través de los años me incitaron a seguir creciendo como alumna, que despertaron mis ganas de querer seguir aprendiendo e investigando, y que sin duda, han sido parte importante en la formación de la profesional en la que ahora me estoy convirtiendo.

De manera especial agradezco al ingeniero Roberto Córdova, quien inculcó en mí un particular interés por la fascinante rama en la que esta investigación se desarrolla: La Mecánica de Fluidos. También al ingeniero Antonio Ordaz, quien ha sido mi mentor, guía y ayuda, no sólo en esta investigación, sino en mi vida académica en México y me mostró la maravilla del Análisis Computacional de Fluidos. Asimismo al ingeniero Aarón Martínez, quien con mucha paciencia me instruyó aún a la distancia durante el proceso de generación de nuevo conocimiento. De igual manera, al ingeniero Mario Chávez, quien me ha apoyado en todos los procesos de gestión durante la carrera.

Agradezco a mis compañeros por su apoyo y compañía. Asimismo a las personas que han estado involucradas no sólo en el proceso de realización de esta investigación, sino a todas aquellas que fueron de gran ayuda durante mis años de estudio de esta fascinante carrera.

Finalmente, agradezco a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” por mi formación y a la Universidad Iberoamericana, por recibirme con tanta calidez durante un año en el que me sumergí en la vida académica y cultural de México; experiencia que me ha marcado y enriquecido como profesional y ser humano.

DEDICATORIA

A mi mamá y mi papá, mis dos grandes ángeles en esta vida.

RESUMEN

La industria automotriz es una de las cuales se encuentra en constante actualización en busca de la optimización de los recursos y mejoras en los desempeños de todos los sistemas que componen un automóvil.

Son diversos los sistemas que se ven involucrados en el funcionamiento de un vehículo, sin embargo el más importante de todos es el motor de combustión interna, y en el funcionamiento de éste se ven involucrados otros subsistemas que procuran las condiciones necesarias para su funcionamiento óptimo.

Uno de los subsistemas que influye de manera directa en desempeño de un motor de combustión interna es el sistema de enfriamiento, ya que éste se encarga de disipar el calor generado en el proceso de combustión, garantizando de este modo un rango de temperaturas adecuado para el motor.

Dentro del sistema de refrigeración, la bomba encargada de impulsar el fluido de enfriamiento es un componente decisivo; es por ello que se busca mejorar el desempeño de la misma.

El objetivo de esta investigación es el estudio del rendimiento de diferentes modelos de impulsores para una bomba centrífuga y de este modo determinar cuál geometría es la que describe un mejor comportamiento.

Mediante el uso de diversos softwares se lleva a cabo el modelaje de diferentes geometrías, la generación de las mallas superficial y volumétrica necesarias para la simulación de un sistema cerrado en donde se encuentren en funcionamiento los distintos impulsores.

Dentro del proceso de simulación fue importante definir conceptos como MRF (Moving Reference Frame) y Zona Porosa, ya que éstos dictaminan de manera decisiva la metodología de resolución del sistema planteado en el software.

Una vez realizadas las simulaciones de los diferentes modelos a distintas velocidades de giro y con distintos valores de carga para el sistema, se procede a la extracción de datos y su análisis.

La etapa de obtención de datos incluye la generación de las gráficas y planos de corte en donde se evidencien los comportamientos de las variables de interés: flujo volumétrico, presión estática y eficiencia hidráulica.

Posteriormente se procede al análisis estadístico de los datos obtenidos, es en este punto en donde se evalúa el impacto del estudio y sus resultados con respecto al modelo base y así poder determinar qué impulsor brinda al sistema el mejor desempeño.

Durante esta investigación se pudo conseguir mejoras de los impulsores con respecto al caudal suministrado al sistema; sin embargo, en cuanto a eficiencia no se consiguió una mejora con respecto al modelo base, sino más bien sólo un comportamiento muy cercano a éste.

Con el análisis estadístico realizado con pruebas ANOVA y pruebas t se encontró que ninguno de los impulsores posee un comportamiento con diferencias estadísticamente significativas con las cuales poder declarar un comportamiento realmente superior con respecto al modelo base.

Habiendo determinado lo anterior, se sugiere para próximos estudios la automatización del proceso de configuración de las simulaciones, también se recomienda la realización de una matriz de estudio más amplia, así como el uso de un número moderado de álabes en los impulsores, ya que esto demostró propiciar un mejor desempeño.

INDICE

RESUMEN	i
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vi
ÍNDICE DE TABLAS.....	ix
SIGLAS.....	x
ABREVIATURAS	xi
NOMENCLATURA	xii
CAPITULO 1. GENERALIDADES.....	1
1.1 Definición del problema.....	1
1.2 Antecedentes	2
1.3 Objetivos	11
1.3.1 Objetivos generales	11
1.3.2 Objetivos específicos	11
1.4 Alcances y limitaciones	11
1.4.1 Alcances	11
1.4.2 Límites.....	12
CAPITULO 2. TEORÍA DE MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL	13
2.1 Mecánica de fluidos computacional	13
2.1.1 Ecuación de continuidad.....	13
2.1.2 Ecuación de Navier Stokes.....	14
2.1.3 Ecuaciones de movimiento adicionales.....	15
2.1.4 Modelo de turbulencia k- ϵ standard	15
2.1.5 Mallado	16
2.1.6 Condiciones de frontera	19
2.1.7 Marco de referencia móvil (mrf)	20
2.1.8 Zona porosa	21
2.1.9 Capa de prismas.....	22
CAPITULO 3. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE SIMULACIÓN	25
3.1 Matriz de casos	25
3.1.1 Factores a controlar.....	25

3.1.2	Casos para la simulación	27
3.2	Pre-proceso.....	31
3.2.1	Geometría base	31
3.2.2	Modificación de geometrías.....	31
3.2.3	Limpieza de geometría	34
3.2.4	Mallado superficial	36
3.2.5	Mallado volumétrico	41
3.3	Proceso de simulación	45
3.3.1	Fluido de trabajo	45
3.3.2	Zona porosa.....	46
3.3.3	MRF	49
3.4	Post proceso	50
3.4.1	Generación de reportes	50
3.4.2	Extracción de imágenes.....	52
CAPITULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		53
4.1	Validación de modelos Hitachi y Magna	53
4.1.1	Correlaciones para el modelo Hitachi	54
4.1.2	Correlaciones para el modelo Magna	61
4.2	Presión estática vs flujo volumétrico (P-Q)	68
4.3	Eficiencia vs flujo volumétrico (ϵ -Q).....	70
4.4	Distribución de presiones.....	72
4.4.1	Plano 1.....	74
4.4.2	Plano 2.....	77
4.4.3	Plano 3.....	80
4.5	Distribución de velocidades.....	84
4.5.1	Plano 1.....	84
4.5.2	Plano 2.....	87
4.5.3	Plano 3.....	90
4.6	Análisis estadístico.....	94
4.6.1	Prueba ANOVA con varias muestras por grupo	94
4.6.2	Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales	95

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	99
5.1 Conclusiones	99
5.2 Recomendaciones	100
REFERENCIAS.....	101

ANEXOS

ANEXO A. Tablas de resultados de las pruebas de banco, Modelo Hitachi

ANEXO B. Tablas de resultados de las pruebas de banco, Modelo Magna

ANEXO C. Tablas de resultados de las simulaciones

ANEXO D. Tablas de resultados de análisis ANOVA

ANEXO E. Tablas de resultados de pruebas t

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Deformación de la malla en el tiempo	3
Figura 1.2 Representación del impulsor en dos dimensiones.....	5
Figura 1.3 Resultados gráficos de la distribución de presión estática para impulsores con diferentes números de álabes	8
Figura 1.4 Vectores de velocidad en el difusor para diferentes valores de flujo másico.....	10
Figura 2.1 Discretización de variables	16
Figura 2.2 Malla estructurada	17
Figura 2.3 Malla no estructurada	18
Figura 2.4 Revisión de calidad de malla en ICEM	18
Figura 2.5 Revisión de calidad de malla en ANSA	19
Figura 2.6 Menú de tipos de superficies en Star-CCM+	20
Figura 2.7 Modelaje de zona porosa en una tubería	22
Figura 2.8 Capa de prismas	23
Figura 3.1 Impulsor modelo “Hitachi”	26
Figura 3.2 Impulsor modelo “Magna”	26
Figura 3.3 Propuesta 1.....	33
Figura 3.4 Propuesta 2.....	33
Figura 3.5 Visualización de una geometría en el modo “ENTITY” del software ANSA.....	34
Figura 3.6 Visualización de resultados al utilizar la herramienta “Check geometry” en ANSA	35
Figura 3.7 Ventana de trabajo de ANSA al utilizar la herramienta “Length”	37
Figura 3.8 Parámetros a definir para una malla superficial	38
Figura 3.9 Mallado superficial de un impulsor de bomba centrífuga con elementos Trias.....	39
Figura 3.10 Elementos de malla de primer y segundo orden	39
Figura 3.11 Modelos de malla utilizados.....	41
Figura 3.12 Parámetros a definir para los mallados superficial y volumétrico	42
Figura 3.13 Selección de tipo de región	43
Figura 3.14 Malla volumétrica en el área del impulsor.....	44
Figura 3.15 Malla volumétrica en la zona porosa	45
Figura 3.16 Modelos utilizados para la caracterización del fluido de trabajo	46

Figura 3.17 Sistema coordinado para la zona porosa.....	46
Figura 3.18 Valores para definir la resistencia inercial porosa	47
Figura 3.19 Valores para definir la resistencia inercial viscosa.....	48
Figura 3.20 Definición de un MRF.....	49
Figura 3.21 Residuales para una simulación de un impulsor de una bomba centrífuga	50
Figura 3.22 Reportes, monitores y gráficos generados para un análisis	51
Figura 4.1 Presión vs. Caudal @1500 [rpm], Hitachi.....	54
Figura 4.2 Presión vs. Caudal @4500 [rpm], Hitachi.....	55
Figura 4.3 Presión vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi.....	56
Figura 4.4 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm], Hitachi	57
Figura 4.5 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm], Hitachi	58
Figura 4.6 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi	59
Figura 4.7 Presión vs. Caudal @1500 [rpm], Magna.....	61
Figura 4.8 Presión vs. Caudal @4500 [rpm], Magna.....	62
Figura 4.9 Presión vs. Caudal @6000 [rpm], Magna.....	63
Figura 4.10 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm], Magna.....	64
Figura 4.11 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm], Magna.....	65
Figura 4.12 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm], Magna.....	66
Figura 4.13 Presión vs. Caudal @1500 [rpm].....	68
Figura 4.14 Presión vs. Caudal @4500 [rpm].....	68
Figura 4.15 Presión vs. Caudal @6000 [rpm].....	69
Figura 4.16 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm].....	70
Figura 4.17 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm].....	70
Figura 4.18 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm].....	71
Figura 4.19 Punto de extracción para los planos de corte.....	72
Figura 4.20 Planos de corte utilizados para la extracción de imágenes	72
Figura 4.21 Planos de corte para mediciones de presión y velocidad	73
Figura 4.22 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 1	74
Figura 4.23 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 1	75
Figura 4.24 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 1	76
Figura 4.25 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 2.....	77
Figura 4.26 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 2.....	78

Figura 4.27 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 2	79
Figura 4.28 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 3	80
Figura 4.29 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 3	81
Figura 4.30 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 3	82
Figura 4.31 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 1.....	84
Figura 4.32 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 1.....	85
Figura 4.33 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 1.....	86
Figura 4.34 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 2.....	87
Figura 4.35 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 2.....	88
Figura 4.36 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 2.....	89
Figura 4.37 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 3.....	90
Figura 4.38 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 3.....	91
Figura 4.39 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 3.....	92

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Detalle de casos a simular para el modelo Hitachi.....	28
Tabla 3.2 Detalle de casos a simular para el modelo Magna.....	28
Tabla 3.3 Detalle de casos a simular para la propuesta 1 de impulsor.....	29
Tabla 3.4 Detalle de casos a simular para la propuesta 2 de impulsor.....	29
Tabla 3.5 Tamaños de malla recomendados en elementos de un sistema de enfriamiento	37
Tabla 4.1 Error en funciones P-Q @1500 [rpm], Hitachi	54
Tabla 4.2 Error en funciones P-Q @4500 [rpm], Hitachi	55
Tabla 4.3 Error en funciones P-Q @6000 [rpm], Hitachi	56
Tabla 4.4 Error en funciones ϵ -Q @1500 [rpm], Hitachi.....	57
Tabla 4.5 Error en funciones ϵ -Q @4500 [rpm], Hitachi.....	58
Tabla 4.6 Error en funciones ϵ -Q @6000 [rpm], Hitachi.....	59
Tabla 4.7 Error en funciones P-Q @1500 [rpm], Magna.....	61
Tabla 4.8 Error en funciones P-Q @4500 [rpm], Magna.....	62
Tabla 4.9 Error en funciones P-Q @6000 [rpm], Magna.....	63
Tabla 4.10 Error en funciones ϵ -Q @1500 [rpm], Magna.....	64
Tabla 4.11 Error en funciones ϵ -Q @4500 [rpm], Magna.....	65
Tabla 4.12 Error en funciones ϵ -Q @6000 [rpm], Magna.....	66
Tabla 4.13 Resultados de la prueba ANOVA	95
Tabla 4.14 Resultados de prueba t para caudal.....	96
Tabla 4.15 Resultados de prueba t para eficiencia	97

SIGLAS

CFD Computational Fluid Dynamics (Dinámica Computacional de Fluidos)

MRF Moving Reference Frame (Marco de Referencia Móvil)

ABREVIATURAS

Ec.	Ecuación
GPM	Galones por minuto
PSI	Pounds per Square Inch (Libras por Pulgada Cuadrada)
RPM	Revoluciones por minuto

NOMENCLATURA

α	Nivel de significancia estadística
ε	Tasa de disipación de energía turbulenta, apartado 2.1.4
ε	Eficiencia, apartado 4.3
f_p	Término fuente para una zona porosa
g	Constante de la gravedad
H_0	Hipótesis nula
H_1	Hipótesis alternativa
I	Tensor unitario
k	Energía cinética turbulenta
μ	Viscosidad dinámica
p	Presión estática
P_v	Tensor de resistencia viscosa
P_i	Tensor de resistencia inercial
ρ	Densidad
S_m	Masa añadida a una fase continua
$\bar{\tau}$	Tensor de tensión
v	Velocidad
v_r	Velocidad radial
v_x	Velocidad axial
Z	Número de álabes

CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 Definición del problema

Una de las razones de ser de la ingeniería es el poder hacer más eficaces y eficientes los procesos, las industrias a través de su desarrollo han buscado la constante mejora de los mismos, esto enfocado por lo regular a un ahorro en la inversión de la producción y a un mayor rendimiento de los sistemas.

Por su parte, las bombas son máquinas hidráulicas empleadas en diversos ámbitos en la vida actual del ser humano, desde el suministro de agua en las residencias, hasta múltiples aplicaciones en la industria.

La industria automotriz, es una de las industrias en donde se utilizan ampliamente las bombas hidráulicas; uno de los sistemas en donde se ven involucradas a profundidad y donde desempeñan un papel esencial, es en el sistema de enfriamiento del motor, específicamente como elemento impulsor del fluido circulante.

Para lograr la transferencia de calor necesaria para enfriar el motor y mantener al sistema en el rango de temperaturas de operación adecuado es necesario que el fluido utilizado mantenga una velocidad óptima de circulación, un flujo volumétrico específico y en consecuencia, también una buena eficiencia en el funcionamiento de la bomba involucrada en el proceso.

Esta bomba, al ser parte de un sistema complejo, determina en gran parte el óptimo funcionamiento de otros sistemas interdependientes. El motor mismo se ve influenciado de manera directa por la bomba de anticongelante, ya que de ésta depende el correcto enfriamiento de todos los alrededores de la cámara de combustión y de este modo garantizar la vida útil prevista de los elementos del sistema.

La demanda en la mejora de la eficiencia de esta bomba está fundada desde el momento en que diferentes tipos de motores requieren distintos flujos de refrigerante en el sistema, distintos rangos de temperaturas de trabajo, y un sistema de enfriamiento capaz

de generar la transferencia de calor necesaria para distintos puntos de rendimiento del motor.

1.2 Antecedentes

Dentro de las investigaciones previas al desarrollo del presente trabajo de graduación, se encuentran numerosas publicaciones acerca de la mejora en el diseño y desempeño de los impulsores de bombas centrífugas.

Muchas de estas publicaciones plantean modificaciones en la geometría de los impulsores y cómo esto puede afectar positiva o negativamente en distintos factores de desempeño de una bomba.

Se muestran los resultados obtenidos ya sea de simulaciones con distintas condiciones o de experiencias con modelos físicos que han sido alterados para ser probados en funcionamiento.

También hay artículos que incluyen el área del análisis numérico y lo que implica el poder llevar a cabo los estudios de mejoras en los impulsores de bombas centrífugas.

Algunos artículos presentan resultados para distintos puntos de funcionamiento del impulsor (rpm), mientras que otro se enfoca solamente en una velocidad de 4000 rpm.

A continuación se enlistan varios de los documentos que establecen precedentes para este trabajo investigativo:

➤ INVESTIGACIÓN 1

“Numerical simulation of 3D unsteady flow in centrifugal pump by dynamic mesh technique”

Huang Si, Yang Fuxiang, Guo Jing.

School of mechanical and automotive engineering. South China University of Technology, Guangzhou, China. (2013)

Este estudio se enfoca en el análisis de la técnica de mallado “Dynamic mesh” y la comparación en contraparte con el método “Sliding mesh”. Ambos métodos

utilizados para el análisis por medio de elementos finitos de la dinámica de fluidos, en este caso particular para una bomba centrífuga en estado inestable.

El software utilizado en esta investigación fue Fluent, software en donde se define para el impulsor una dirección y velocidad de rotación específicas.

Una de las ventajas de la técnica de mallado “Dynamic mesh” es que ésta se utiliza para dar solución al problema de deformación de los dominios de la malla a través del tiempo que se experimentan en la técnica “Sliding mesh”; la cual básicamente incluye una movilidad de la malla en el tiempo para poder simular el estado de rotación del impulsor.

Sin embargo, para la fecha de desarrollo de esta investigación se hace hincapié en que el desarrollo de modelos a partir de la técnica de “Dynamic mesh” es aún limitado en su mayoría a aplicaciones en dos dimensiones y unas pocas cuasi tridimensionales.

Es importante notar que para efectos de esta investigación, se trabajó con una sola geometría del impulsor con un número de álabes fijo ($Z=5$) y se procedió a partir de este único modelo a la comparación de las dos técnicas de mallado y su eficiencia con respecto al tiempo, número de iteraciones realizadas y semejanza en los datos obtenidos con ambos recursos.

Figure 4 Deformation of grids zoomed in the vicinity of the blade tip near the exit (central section domain)

Figura 1.1 Deformación de la malla en el tiempo

En la figura 1.1 se ejemplifica claramente la deformación que sufre la malla en el tiempo en las cercanías de un álabe. A partir de esto se puede inferir fácilmente que este tipo de simulación necesita mucho más poder computacional para poder ser resuelta en cada iteración y hacer que las ecuaciones converjan a un resultado lo suficientemente aceptable con un rango de error tolerable.

Entre los resultados más notables de esta investigación se puede destacar la conclusión de que la simulación muestra claramente una rápida convergencia de la solución a partir del método de “Dynamic mesh” que tomó un total de 15,500 iteraciones, en comparación con los resultados del método “Sliding mesh” que conllevó 47,000 iteraciones.

Esta diferencia en la cantidad de iteraciones se atribuye principalmente a que el método “Dynamic mesh” toma en cuenta solamente un marco inercial de referencia, despreciando la influencia de factores como la deformación de la malla y el re mallado que se experimenta en el otro método que viene definido a partir de varios marcos inerciales de referencia.

➤ INVESTIGACIÓN 2

“An experimental and theoretical investigation of two-dimensional centrifugal pump impellers”

Allan J. Acosta

Hydrodynamics Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California. (1952)

Esta es una de las investigaciones pioneras en el campo de bombas centrífugas, a pesar de su antigüedad, muchas de las conclusiones de este estudio son vigentes aún en la actualidad.

Para efectos de esta investigación en particular y los recursos disponibles para la época se hace la asunción de un impulsor en dos dimensiones, esto implica que el flujo está restringido con una dependencia únicamente de las coordenadas radial y angular. Por su parte, el flujo es asumido bidimensional, no viscoso, incompresible e irrotacional.

El procedimiento de esta investigación fue validado por medios de cálculo ordinarios, pues no se contaba aún con software tan desarrollado para este tipo de análisis. Por tanto, el método utilizado para la validación fue la linealidad de la ecuación de Laplace y la condición de que cada una de las soluciones separadamente cumple las condiciones de frontera especificadas.

Fig. 1. Representation of blade system in the z and w planes. Positive directions as shown.

Figura 1.2 Representación del impulsor en dos dimensiones

Uno de los aportes más valiosos de esta investigación, es que a partir del estudio experimental y teórico se pudo constatar la influencia de la cantidad de álabes que posee el impulsor.

Para impulsores con los parámetros comúnmente usados, la altura desarrollada es cuasi proporcional al número de álabes; esto es aplicable para modelos con pocos álabes (dos o tres).

En el caso de que el número de álabes sea apreciable (seis), entonces el efecto de interferencia mutua entre ellos se vuelve apreciable y la altura desarrollada se acerca rápidamente al máximo dado por la teoría de álabes.

Sin embargo, para un bajo número de álabes la carga de presión por álabe es alta. El resultado de tener un número mayor de álabes es la supresión del desprendimiento del flujo de los bordes de cada álabe.

Dadas estas observaciones, los impulsores con dos o tres álabes poseen una gran desventaja y por ello sólo son utilizados en aplicaciones específicas.

En consideraciones respectivas a diseño se encontró que para números moderados de álabes (al menos cuatro o más) la eficiencia hidráulica es relativamente alta, alcanzando valores de aproximadamente 94%; por ello se sugiere que no hay razón por la cual utilizar menos de cuatro álabes, exceptuando aplicaciones específicas.

➤ INVESTIGACIÓN 3

“Numerical studies on effects of blade number variations on performance of centrifugal pumps at 4000 rpm”

S. Chakraborty, K. M. Pandey

International Journal of Engineering and Technology. (2011)

En este estudio se incluyeron impulsores con un mismo diámetro de salida y diferentes números de álabes. Según esta investigación, los parámetros que más afectan el desempeño de una bomba centrífuga son el diámetro de salida del impulsor, el ángulo de los álabes y el número de álabes.

Para este caso en particular, el estudio se aborda fijando una misma velocidad de rotación para todos los modelos (4000 rpm) y se analizan impulsores con diversos números de álabes ($Z=4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12$) en el software Fluent.

Cabe destacar que esta simulación es corrida como una simulación en estado estable y se utiliza el recurso del MRF (Moving Reference Frame) para poder tomar en cuenta la rotación del impulsor y su interacción con la voluta.

Este estudio revela una tendencia con respecto al número de álabes que posee un impulsor, ya que mientras aumente el número de álabes de la geometría, la presión estática del modelo también lo hace; sin embargo, hay que hallar un punto de equilibrio para la eficiencia de la bomba, ya que ésta no sigue la misma tendencia.

Si el número de álabes es demasiado, el fenómeno de congestionamiento en el impulsor es demasiado serio, la velocidad del fluido decae notoriamente y aumenta la pérdida en el elemento. Asimismo, si el número de álabes es muy bajo la pérdida en el difusor aumenta con la ampliación del área difusa de paso del flujo. Es por esto que se vuelve imprescindible encontrar un punto de equilibrio para determinar la geometría más conveniente.

Se han propuesto métodos de recorte de las geometrías de los álabes para la mejora de la eficiencia de los mismos, obteniendo resultados buenos en contraposición con algunas limitantes teóricas.

Figura 1.3 Resultados gráficos de la distribución de presión estática para impulsores con diferentes números de álabes

Los puntos que cabe señalar de manera importante en esta investigación son:

- Hay un número óptimo de álabes el cual puede ofrecer la máxima presión estática
- A medida que el ángulo de salida del álabe aumenta, la curva de desempeño se vuelve más suave y plana para todo el rango de valores de flujo másico

➤ INVESTIGACIÓN 4

“Numerical flow simulation in a centrifugal pump at design and off-design conditions”

K. W. Cheah, T. S. Lee, S. H. Winoto, Z. M. Zhao

Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore. (2007)

Esta investigación enfoca su estudio en el impulsor de una bomba centrífuga con seis álabes, utilizando el código tridimensional de Navier-Stokes y el modelo de turbulencia k- ϵ basado en sus dos ecuaciones.

Para el caso de estas simulaciones se definieron distintos flujos másicos como condición de frontera y de este modo poder observar el comportamiento de las características de la bomba.

El método tradicional de diseño de bombas está basado principalmente en la teoría de estado estable, correlaciones empíricas, combinado con las pruebas en modelos y la experiencia ingenieril. Sin embargo, desde que se ha desarrollado de manera tan potente el avance computacional, se han ido teniendo mejoras en los algoritmos numéricos y por tanto códigos de CFD más confiables.

Es por ello que ha habido un gran incremento en la tendencia de utilizar la técnica de métodos numéricos para estudiar flujos complejos como en el caso de bombas centrífugas y así poder mejorar su eficiencia.

Uno de los aportes más notables de esta investigación es la correlación que hace en cuanto a los modelos de las simulaciones realizadas y los modelos de pruebas experimentales, en donde se encuentra que ambos estudios poseen una buena correspondencia entre sí.

La ventaja en la que hace énfasis esta publicación es en la posibilidad que un modelo desarrollado por computadora ofrece al poder evaluar valores de presión o flujo en puntos específicos de la geometría y conocer la distribución de los valores que toma cada variable de interés.

FIGURE 7: Velocity vector at volute diffuser at different flow rate. (a) Off-design point, $Q = 0.43 Q_{design}$. (b) Design point, Q_{design} . (c) Off-design point, $Q = 1.45 Q_{design}$.

Figura 1.4 Vectores de velocidad en el difusor para diferentes valores de flujo másico

Finalmente, se compara el funcionamiento de la bomba en su punto de diseño en donde los vectores de velocidad describen trayectorias suaves a lo largo de los álabes, sin embargo se puede observar la separación del flujo en el borde de la geometría. En contraparte, los resultados para los análisis fuera del punto de diseño de la bomba muestran como el patrón de comportamiento del flujo cambia significativamente, ya que se observa una fuerte recirculación al centro del impulsor y como esto obstruye el paso libre del fluido a través de este conducto.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos generales

- Realizar una simulación virtual en donde se evalúen distintas propuestas de rotores de una bomba centrífuga en condiciones de funcionamiento.
- Determinar el modelo de impulsor que provea al sistema el flujo volumétrico máximo y asimismo, posea la mayor eficiencia de la bomba.

1.3.2 Objetivos específicos

- Definir los factores que tienen mayor influencia en la eficiencia de la bomba centrífuga del sistema de refrigeración de un automóvil a partir del estudio detallado de los fundamentos teóricos y los estudios más recientes en el área de la mecánica de fluidos.
- Aplicar la teoría de Elementos Finitos para discretizar las geometrías propuestas de la mejor manera y poder obtener resultados óptimos.
- Desarrollar diferentes modelos de simulación de impulsores de una bomba centrífuga para la mejora del desempeño del sistema de refrigeración y validar los resultados a partir de los datos de pruebas de banco de impulsores ofrecidos en el mercado.
- Realizar un análisis comparativo del rendimiento de diferentes geometrías de impulsores del sistema de bombeo de refrigerante.

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.1 Alcances

- Proponer una matriz con los diferentes casos de geometrías de impulsores para ser analizadas en condiciones de funcionamiento.
- Pre-proceso: Modificación de la geometría base y generación del mallado superficial y volumétrico en los software ANSA.

- Proceso: Realización de la simulación de cada caso para cada geometría en el software Star-CCM+
- Post-proceso: Captura de resultados, esquemas y figuras de las simulaciones por medio del software Star-CCM+
- Determinar el impulsor que cumpla de mejor manera con los requerimientos de: caudal máximo y mejor eficiencia.

1.4.2 Límites

- El poder computacional disponible para las simulaciones.
- La cantidad de casos generados en la matriz de simulaciones recomendada para una buena práctica en contraparte con los casos posibles a correr con los recursos disponibles.
- Asunciones realizadas por el programa para facilitar los cálculos y optimizar los recursos de procesamiento disponibles.
- Cantidad de geometrías posibles a analizar.
- La tendencia de la curva eficiencia vs. caudal de una bomba centrífuga describe un máximo y luego de este punto, a mayor caudal la eficiencia disminuye. Por lo cual, maximizar ambas variables (flujo volumétrico y eficiencia) se vuelve un objetivo complejo.

CAPITULO 2. TEORÍA DE MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL

2.1 Mecánica de fluidos computacional

La mecánica de fluidos computacional se origina a partir de la necesidad de herramientas potentes que sean capaces de resolver sistemas de ecuaciones más robustos que den solución a problemas cada vez más complejos y mejor aproximados a la realidad.

La ventaja de las herramientas de análisis computacional es que permiten dar solución a problemas que de manera analítica se volverían una tarea de magnitudes exorbitantes.

Esta rama de la mecánica de fluidos se apoya de los métodos numéricos y algoritmos diversos para la resolución y análisis de problemas de diferente naturaleza, sin embargo en esta investigación se enfocará a la introducción a este tipo de análisis enfocado al área automotriz.

Asimismo, para cualquier tipo de flujo las ecuaciones principales que se resuelven en los diferentes softwares de CFD son: conservación de masa y cantidad de movimiento en X, Y y Z.

2.1.1 Ecuación de continuidad

De acuerdo con FLUENT (2006), la ecuación de conservación de masa, también llamada ecuación de continuidad puede expresarse como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = S_m \quad (\text{Ec. 2.1})$$

La ecuación 2.1 es la expresión general de la conservación de masa y es válida tanto para flujos compresibles e incompresibles en donde el término S_m es la masa añadida a una fase continua por una fase dispersa (por ejemplo, debido a la vaporización de gotas de líquido).

En el caso de geometrías simétricas con respecto a un eje en 2D, la ecuación anterior puede escribirse como:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\rho v_x) + \frac{\partial}{\partial r} (\rho v_r) + \frac{\rho v_r}{r} = S_m \quad (\text{Ec. 2.2})$$

En donde x es la coordenada axial, r es la coordenada radial, mismos subíndices utilizados para hacer referencias a las velocidades axiales y radiales respectivamente.

Esta es una de las ecuaciones fundamentales utilizadas como pilar esencial en la resolución de problemas de mecánica de fluidos y en los software de CFD se resuelve dicha ecuación para cada uno de los nodos definidos en la malla generada para la geometría a analizar.

2.1.2 Ecuación de Navier Stokes

La ecuación de Navier Stokes, también conocida como ecuación de movimiento o momentum constituye otro de los pilares en los que se basan los cálculos realizados por los softwares CFD.

FLUENT (2006) plantea la ecuación de conservación de momentum para un marco de referencia inercial (sin aceleración) como:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \vec{v}) + \nabla \cdot (\rho \vec{v} \vec{v}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\bar{\tau}) + \rho \vec{g} + \vec{F} \quad (\text{Ec 2.3})$$

En donde p es la presión estática, $\bar{\tau}$ es el tensor de tensión, $\rho \vec{g}$ es la fuerza gravitatoria del cuerpo y \vec{F} considera las fuerzas externas al cuerpo, dependiendo también de otros modelos como los medios porosos u otras fuentes definidas en la simulación.

Asimismo, el tensor $\bar{\tau}$ viene dado por:

$$\bar{\tau} = \mu \left[(\nabla \vec{v} + \nabla \vec{v}^T) - \frac{2}{3} \nabla \cdot \vec{v} I \right] \quad (\text{Ec. 2.4})$$

En la ecuación 2.4, μ es la viscosidad dinámica, I es el tensor unitario y el segundo término a la derecha es el efecto de la dilatación del volumen.

Las ecuaciones de cantidad de movimiento se resuelven para cada uno de los ejes coordenados y -así como la ecuación de continuidad- se resuelven para cada uno de los

nodos de la malla hasta que los resultados convergen según los parámetros previamente especificados.

2.1.3 Ecuaciones de movimiento adicionales

Una vez planteadas las cuatro ecuaciones básicas a resolver en el análisis de CFD, hay que tomar en cuenta qué otras condiciones pueden sumarse al problema y tener en cuenta que cada una de estas nuevas condiciones o especificaciones pueden modificar y/o adicionar ecuaciones para la solución del sistema.

En el software FLUENT (2006) se clasifican y toman en cuenta distintas condiciones para la simulación, sin embargo, las más relevantes para este estudio son:

- Modelaje de flujo básico
 - Ecuaciones de momentum y continuidad
 - Flujo en una fase
 - Flujo multifase
 - Flujo periódico
 - Flujo compresible
 - Flujo no viscoso
- Modelaje de turbulencia
 - Modelo k-ε standard

2.1.4 Modelo de turbulencia k-ε standard

Según Scott (2004), el modelo de turbulencia k-ε fue propuesto en 1968 por Harlow y Nakayama, el cual se basa en un sistema de dos ecuaciones que definen como se detalla en las ecuaciones 2.5 y 2.6:

$$k_t = \alpha \left(\frac{k^2}{\varepsilon} k_x \right)_x - \varepsilon \quad (\text{Ec. 2.5})$$

$$\varepsilon_t = \beta \left(\frac{k^2}{\varepsilon} \right)_x - \gamma \frac{\varepsilon^2}{k} \quad (\text{Ec. 2.6})$$

En donde $k = k(x.t)$ es la energía cinética turbulenta y $\varepsilon = \varepsilon(x.t)$ es la tasa de disipación de energía turbulenta. Asimismo, α, β, γ son constantes positivas.

Este es el modelo de turbulencia más comúnmente usado en los análisis de CFD y a diferencia de otros modelos de turbulencia, éste se centra en los factores que afectan la energía cinética turbulenta.

Una de las asunciones importantes que hace este modelo es que la viscosidad turbulenta es isotrópica, es decir, que la tasa entre el esfuerzo de Reynolds y las deformaciones es la misma en todas las direcciones.

Este modelo ha sido diseñado especialmente para capas planas de cortante y flujos que recirculan, asimismo este puede ser considerado como uno de los modelos de turbulencia más simples, ya que sólo requiere condiciones iniciales o de frontera para ser utilizado.

2.1.5 Mallado

El proceso de mallado o generación de malla consiste en la discretización de la geometría a analizar en pequeños elementos definidos por nodos.

Este proceso es una aproximación de valores continuos a valores discretos que sea posible analizar de forma efectiva con el poder computacional del que se dispone.

Figura 2.1 Discretización de variables

ANSA (2010) distingue dos tipos de mallado que se enlistan a continuación:

- ❖ **Mallado estructurado:** cada punto de la malla está inequívocamente identificado por los índices i, j, k , en coordenadas cartesianas. Las celdas de esta malla son cuadriláteros en 2D y hexaedros en 3D.

La principal ventaja de la malla estructurada reside en la ordenación de los elementos en la memoria, ya que de este modo el acceso a las celdas vecinas es muy rápido y fácil, sin más que sumar o restar un número al valor del índice correspondiente; esto tiene como resultado un menor tiempo de cálculo para los análisis que utilizan este tipo de malla.

Las mallas estructuradas pueden representarse en un sistema cartesiano o curvilíneo.

Figura 2.2 Malla estructurada

- ❖ **Mallado no estructurado:** las celdas y los nodos de la malla no tiene un orden particular, es decir, las celdas o nodos cercanos a otro, no pueden identificarse directamente por sus índices. Los elementos de malla, en este caso, son una mezcla de cuadriláteros y triángulos en 2D y tetraedros y hexaedros en 3D.

La ventaja de las mallas no estructuradas se basa en que éstas ofrecen una gran flexibilidad para el tratamiento de geometrías complejas, ya que los triángulos (2D) o los tetraedros (3D) se pueden generar automáticamente, independientes de la complejidad del dominio; por lo que la generación de una malla no estructurada es mucho más rápida que una malla estructurada.

Sin embargo, al momento del análisis, una malla no estructurada ocupa más espacio en memoria que una malla estructurada; por lo que los tiempos de análisis pueden ser más prolongados en este tipo de casos.

Figura 2.3 Malla no estructurada

Para la obtención de buenos resultados, es crítica la realización de una buena malla. Los criterios para definir si una malla es buena o no, pueden ser muy diversos, sin embargo, los software utilizados para este tipo de tareas usualmente traen incorporadas funciones destinadas a la verificación de la calidad de malla.

El valor recomendado de calidad de malla varía de programa a programa y los parámetros de revisión de ésta pueden ser diferentes según la simulación que se esté corriendo.

Según Ordaz (2015), los valores sugeridos y que se han tomado en cuenta para este estudio en los distintos softwares utilizados para el pre proceso son:

- ✓ ICEM: Quality > 0.1
- ✓ ANSA: Skewness > 0.7

Figura 2.4 Revisión de calidad de malla en ICEM

Figura 2.5 Revisión de calidad de malla en ANSA

2.1.6 Condiciones de frontera

Las condiciones de frontera a definir en una simulación son las que dictan variables como el flujo y condiciones térmicas en los límites del modelo físico a simular.

Usualmente estos son parte de los datos de entrada que tiene la simulación para poder resolver la matriz de ecuaciones generada para el problema planteado y poder encontrar valores para cada una de las incógnitas.

La definición de las condiciones de frontera apropiadas para el modelaje de un sistema es una parte crítica de desarrollo del mismo, ya que de estos datos iniciales dependen directamente los resultados obtenidos en una simulación.

Unas de las condiciones de frontera más importantes dentro de esta investigación son aquellas definidas en las superficies, ya que para un fluido estas son de las condiciones de frontera elementales a tomar en cuenta, ya que debido a la condición de no deslizamiento se establece como cero el valor de la velocidad tangencial a una cara en reposo.

Asimismo, si el modelo que se está realizando posee transferencia de calor es necesario especificar condiciones como la temperatura de la superficie o flujo de calor en la misma.

Posteriormente y debido a que en el caso modelado se utiliza un modelo de turbulencia específico, es necesario definir propiedades como la rugosidad de la superficie.

En el software Star-CCM+ se pueden establecer diversas condiciones para una superficie y es necesario seleccionar la pertinente para cada una de las superficies del modelo, dentro de ellas tenemos:

- Flow-split outlet
- Mass flow inlet
- Overset mesh
- Pressure outlet
- Stagnation inlet
- Symmetry plane
- Velocity inlet
- Wall

Figura 2.6 Menú de tipos de superficies en Star-CCM+

Dependiendo de la selección que se haga para una superficie son los datos que se deben proporcionar para la misma.

2.1.7 Marco de referencia móvil (mrf)

El modelaje de un marco de referencia móvil permite poder incluir en una simulación diferentes elementos móviles, en este caso, el impulsor de la bomba que hace que circule el refrigerante por todo el sistema de enfriamiento del motor.

Cuando un MRF es incluido en una simulación, las ecuaciones de movimiento son modificadas para incorporar los términos adicionales de aceleración que surgen a partir de la transformación de un sistema estacionario a uno móvil.

FLUENT (2006) señala que la principal razón del uso de los MRF es poder tratar un problema de estado no estable como uno en estado estable con respecto a un marco de referencia giratorio a velocidad constante. De este modo, las ecuaciones de movimiento

se pueden resolver como si fueran para un sistema en estado estable con respecto al marco de referencia empleado.

Esta técnica es ampliamente usada para la simplificación de modelos en estado inestable, ya que al utilizar esta herramienta se reduce considerablemente la cantidad de recursos necesarios en cuanto a poder computacional para poder realizar una simulación de este tipo de sistemas.

2.1.8 Zona porosa

De acuerdo con Star-CCM+, un medio poroso es un material cuya estructura interna consiste en elementos sólidos llenos de huecos definidos a pequeña escala que permiten el paso de un fluido a través de ellos.

Diversas simulaciones de CFD incluyen este tipo de material cuando no es de interés particular el comportamiento interno del flujo en una zona, sino más bien el efecto macroscópico de un elemento en la totalidad del comportamiento del flujo.

Cuando este es el caso, el efecto del medio poroso en el fluido se define a través de parámetros agrupados, que se toman normalmente como coeficientes de resistencia de un término en la ecuación de momentum.

El término fuente de una zona porosa aparece en las ecuaciones de momentum de los solucionadores de flujo acoplado y segregado; estos son, dos modelos de solucionadores para distintos requerimientos según sea el flujo que se esté analizando.

El término fuente está dado por:

$$\mathbf{f}_p = -\mathbf{P} \cdot \mathbf{v} \quad (\text{Ec. 2.7})$$

En donde \mathbf{P} es el tensor de la resistencia porosa y este viene dado por:

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_v + \mathbf{P}_i |\mathbf{v}| \quad (\text{Ec. 2.8})$$

En donde \mathbf{P}_v y \mathbf{P}_i son los tensores de resistencia viscosa (lineal) e inercial (cuadrática), respectivamente.

Figura 2.7 Modelaje de zona porosa en una tubería

En la figura 2.7 se puede observar en color rojo la extrusión de una zona porosa para un conjunto de tuberías de un sistema de enfriamiento, como se puede observar la estructura de los elementos de malla de estas regiones es diferente a la malla volumétrica convencional.

Esto se debe a que estas zonas cumplen una función de resistencia variable, en donde el sistema sufre pérdidas según los coeficientes determinados para cada zona porosa.

2.1.9 Capa de prismas

La capa de prismas es una función utilizada en distintos softwares de mallado para generar elementos en la malla volumétrica de forma prismática y que estén adheridos a las superficies de los sistemas.

Es decir, que son elementos de transición entre la malla superficial y la estructura general de la malla volumétrica.

La ventaja que confieren este tipo de elementos es la posibilidad de obtener una discretización del volumen a analizar más fina en las paredes de un sistema, teniendo por tanto una distribución de datos más fiables en estas fronteras en donde se tiene una condición de no deslizamiento para las paredes en las que circula un fluido.

Con la utilización de esta técnica se puede tener una definición más óptima del gradiente de velocidades y presiones que se da en las paredes del fenómeno que se esté analizando.

Figura 2.8 Capa de prismas

Como se muestra en la figura 2.8, los prismas se distribuyen en las paredes de forma uniforme y generando capas de éstos que experimentan un leve crecimiento uno con respecto al otro según los parámetros que se definan en el proceso de mallado.

CAPITULO 3. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE SIMULACIÓN

3.1 Matriz de casos

3.1.1 Factores a controlar

Para iniciar un análisis de cualquier tipo, es necesario definir las variables a considerar en el mismo y de este modo poder especificar los casos que serán analizados durante el estudio.

En el presente estudio se han definido dos geometrías base de impulsores de bombas centrífugas que se producen en la industria, a partir de las cuales se establece una referencia para poder evaluar el desempeño de los siguientes casos con respecto a este punto de partida.

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestran los modelos Hitachi y Magna producidos por distintos fabricantes en la industria.

La forma de validar este estudio parte de la posibilidad de correlacionar los resultados obtenidos para los impulsores Hitachi y Magna en el Software Star-CCM+ contra los resultados obtenidos en las pruebas de banco físicas para cada uno de estos modelos.

Es decir, que para estos dos impulsores se posee la curva de desempeño real y se generará para su correlación la curva de desempeño virtual a partir de los resultados obtenidos en la simulación. Con este procedimiento se puede garantizar que los resultados obtenidos a partir del software tienen correspondencia con los modelos reales y por ende que se generarán resultados fiables con respecto al desempeño de las nuevas geometrías propuestas.

Figura 3.1 Impulsor modelo "Hitachi"

Figura 3.2 Impulsor modelo "Magna"

Una vez contemplados los modelos base, se han delimitado como factores a variar los siguientes:

➤ Geometrías

Para los análisis se han contemplado distintas geometrías de impulsores con modificaciones diversas, de las cuales se desea analizar el impacto que tienen en el desempeño del impulsor.

➤ RPM

Para poder generar una curva de desempeño de una bomba es necesario disponer de datos de su comportamiento a distintas velocidades, por lo que la velocidad de giro de los impulsores es uno de los parámetros a variar en cada simulación.

➤ Medio poroso (resistencia)

El medio poroso es la herramienta que se utiliza para modelar la resistencia o carga que ve el sistema. Para poder evaluar el comportamiento y desempeño de una bomba es necesario conocer datos a diferentes valores de carga para el sistema.

3.1.2 Casos para la simulación

Habiendo definidos los parámetros a controlar para la simulación de los modelos de impulsores propuestos, se procede a generar una matriz en donde se especifique cuántos casos se correrán y con qué condiciones; de este modo se tiene un panorama general del alcance del presente estudio.

La primera etapa de simulación consiste en la validación de la herramienta a utilizar para el análisis de las diferentes propuestas de impulsores, en este caso se busca correlacionar los datos obtenidos a partir de las pruebas de banco para los dos impulsores utilizados como modelos bases, con respecto a los datos obtenidos con el software Star-CCM+.

Para la validación de los modelos Hitachi y Magna se tienen las variables a modificar que se muestran en las tablas 3.1 y 3.2 para cada caso.

Tabla 3.1 Detalle de casos a simular para el modelo Hitachi

Modelo: Hitachi			
RPM	1500	4500	6000
	0%	0%	0%
	25%	25%	25%
	50%	50%	50%
	75%	75%	75%
	1	1	1
	2	2	2
	5	5	5
	100	100	100
	Porous		

Tabla 3.2 Detalle de casos a simular para el modelo Magna

Modelo: Magna			
RPM	1500	4500	6000
	0%	0%	0%
	25%	25%	25%
	50%	50%	50%
	75%	75%	75%
	1	1	1
	2	2	2
	5	5	5
	100	100	100
	Porous		

Habiendo contemplado cada una de las variables que deben modificarse para cada caso, se tiene que para cada modelo de impulsor se deben correr 24 simulaciones en total.

La segunda etapa del proceso de las simulaciones contempla el estudio de los casos de las propuestas de nuevas geometrías como se detalla en las tablas 3.3 y 3.4.

Tabla 3.3 Detalle de casos a simular para la propuesta 1 de impulsor

Modelo: Propuesta 1			
RPM	1500	4500	6000
	0%	0%	0%
	25%	25%	25%
	50%	50%	50%
	75%	75%	75%
	1	1	1
	2	2	2
	5	5	5
	100	100	100
	Porous		

Tabla 3.4 Detalle de casos a simular para la propuesta 2 de impulsor

Modelo: Propuesta 2			
RPM	1500	4500	6000
	0%	0%	0%
	25%	25%	25%
	50%	50%	50%
	75%	75%	75%
	1	1	1
	2	2	2
	5	5	5
	100	100	100
	Porous		

La selección de las modificaciones geométricas para los dos modelos propuestos buscan incorporar las mejores características de diseño de los dos modelos ya existentes en la industria.

Las mejoras propuestas incluyen:

- *Número de álabes (z=6)*: La selección del número de álabes es un parámetro de especial importancia en el diseño de un impulsor, ya que éste dicta el comportamiento de velocidades, presiones y pérdidas que se tendrá en el elemento.

Para los dos modelos propuestos se optó por la inclusión de los álabes del modelo *Hitachi*, siendo que esta configuración es más benéfica para el desempeño del impulsor según la investigación de Acosta (1952).

Asimismo, otro factor importante en el diseño de los álabes de este modelo es el triángulo de velocidades que describen a la salida del impulsor; según Chakraborty y Pandey (2011) esto puede influir positivamente en la suavización de las curvas de rendimiento del elemento.

- *Plato en la base del impulsor*: Este elemento en la geometría de los impulsores pretende tener un arrastre y adherencia del fluido a la superficie del impulsor de una manera más eficiente, en donde se busca evitar la generación de áreas con grandes diferencias de presión que den lugar a fenómenos como la cavitación dentro del impulsor.
- *Agujeros en el plato base*: La inclusión de los agujeros del modelo *Magna* en un modelo propuesto y la ausencia de los mismos en el otro modelo busca evaluar el impacto de esta modificación en la geometría para evitar la generación de zonas muertas en donde se estanque el fluido.

Teniendo en cuenta cada una de las geometrías propuestas y las geometrías utilizadas para la validación de las simulaciones, se tiene que este estudio contempla la simulación de 96 casos en su totalidad.

3.2 Pre-proceso

La fase de pre proceso en una simulación contempla todas las etapas previas a la realización de la solución de las ecuaciones planteadas para un problema en específico.

En esta etapa se contempla la generación y modificación de geometrías a utilizar y el mallado superficial y volumétrico de las mismas.

Esta etapa de desarrollo del proceso es fundamental para la obtención de resultados fiables, ya que de una buena generación de malla depende la calidad del análisis que se esté realizando así como los resultados a obtener a través de éste.

3.2.1 Geometría base

En un primer momento deben definirse y tomarse en cuenta las geometrías a partir de las cuales se iniciará el análisis, ya que son éstas las que dictan un marco de referencia y comparación para los resultados que sean obtenidos posteriormente.

Para este estudio se han tomado como punto de partida los modelos geométricos de los impulsores Hitachi y Magna que se muestran en las figuras 3.1 y 3.2, respectivamente.

La ventaja de haber escogido estos modelos es que son impulsores que existen y se comercializan en la industria, esto permite tener un punto de partida con una alta fiabilidad, ya que son modelos en los que se ha trabajado previamente en su diseño por parte de empresas dedicadas a la producción de este tipo de componentes.

3.2.2 Modificación de geometrías

Una vez teniendo definidas las geometrías base que se analizan tanto de manera física como virtual, se procede a una etapa de modificaciones en las geometrías. Estas modificaciones en las geometrías iniciales, buscan un mejor desempeño por parte de los impulsores.

Las modificaciones en los impulsores de este estudio están basadas en los factores que se ha determinado en investigaciones previas que proveen ciertas mejoras en distintos parámetros. De este modo, se busca determinar cuál de los cuatro modelos estudiados reporta un mejor desempeño tanto en flujo volumétrico como eficiencia.

Algunos de los criterios recomendados por estudios previos para la modificación de las geometrías son:

- El estudio de Acosta (1952) concluyó que no es recomendable el uso de impulsores con menos de cuatro álabes, ya que un número de álabes menor provoca el desprendimiento del flujo de la superficie del impulsor, afectando grandemente el desempeño del mismo.
- Según Chakraborty y Pandey (2011) no es útil saturar un impulsor con un número de álabes muy elevado, ya que esto genera un fenómeno de congestión en el impulsor demasiado serio, ya que la velocidad del fluido decae notoriamente y aumentan las pérdidas en el elemento.
- Asimismo, Chakraborty y Pandey (2011) encontraron que a medida que el ángulo de salida del álabe aumenta, la curva de desempeño se vuelve más suave y plana para todo el rango de valores de flujo másico.

El proceso de modificación de las geometrías se realizó en el software ANSA v. 15.13, una vez habiendo considerado los puntos anteriores, se decidió modificar las geometrías base generando una combinación de ambos modelos. Del modelo Hitachi se tomó la geometría de los álabes, conservando el parámetro de seis álabes para el impulsor.

Asimismo, del impulsor Magna se decidió incorporar el plato en que descansan los álabes de este modelo.

De esta conjunción de elementos geométricos se derivaron dos modelos propuestos:

- La primera geometría es la superposición del modelo Hitachi sobre un plato similar al del modelo Magna; sin embargo, en este modelo se omiten los agujeros que acompañan al plato del modelo Magna.

Figura 3.3 Propuesta 1

- El segundo modelo es la misma superposición de álabes y plato, sin embargo este respeta el principio de la ubicación de agujeros al interior del plato. Los agujeros buscan evitar o disminuir la aparición de zonas muertas o estancamiento del fluido y de este modo tener una distribución más uniforme de valores de presión en el modelo.

Figura 3.4 Propuesta 2

3.2.3 Limpieza de geometría

El software utilizado para los procesos de limpieza de geometría y mallado superficial ha sido ANSA v. 15.13, un software distribuido por BETA CAE Systems USA, Inc.

Este software es una herramienta que inició su desarrollo en el campo de análisis para la industria automotriz, desarrollado especialmente para las tareas de pre proceso de simulaciones.

Una vez teniendo los modelos geométricos definidos, es necesario asegurar ciertas condiciones en él antes de iniciar el proceso de mallado; este proceso consiste en la revisión exhaustiva de las geometrías involucradas en el análisis.

La condición más importante que hay que verificar en esta etapa del proceso para este tipo de análisis es asegurar que la geometría conforma un sistema cerrado.

Para esta parte del proceso ANSA posee un módulo de trabajo llamado “TOPO”, el cual tiene todo un entorno con herramientas especializadas para la creación, manipulación y limpieza de geometrías.

Asimismo, para poder asegurar que la geometría generada conforma un circuito cerrado, ANSA tiene además, distintas herramientas de visualización en donde en el modo de visualización “ENTITY” los bordes cyan representan una intersección de 3 planos, los amarillos una unión de dos planos y los bordes rojos un plano libre.

Figura 3.5 Visualización de una geometría en el modo “ENTITY” del software ANSA

En la figura 3.5 se muestra una geometría en donde se pueden visualizar los tres tipos de bordes que señala ANSA.

Para fines de este estudio es relevante poder identificar aquellos bordes marcados en rojo y examinar con detenimiento la geometría en estas áreas específicas, ya sea para unir geometrías que se encuentren separadas o para generar o modificar las caras de la geometría que sean necesarias.

Cuando la simple visualización de la geometría no es suficiente para poder verificar y encontrar las caras que poseen elementos con bordes libres, ANSA posee una herramienta de comprobación que automáticamente señala y enumera aquellos elementos con bordes triples, bordes libres y caras de área muy pequeña.

Figura 3.6 Visualización de resultados al utilizar la herramienta "Check geometry" en ANSA

En la figura 3.6 se muestran los resultados luego de la utilización de la herramienta "Check geometry", en donde se pueden señalar caras con bordes triples y bordes libres.

Una vez obtenido este reporte, es necesario verificar cada una de las caras y si los bordes libres son deseados y coherentes con la estructura del sistema en el que se está trabajando.

Esta etapa de la fase de pre proceso es por lo regular una de las que más tiempo toma, ya que hay que asegurar con certeza una buena geometría para que no haya problemas posteriores en las fases subsiguientes del análisis.

3.2.4 Mallado superficial

El proceso de mallado superficial consiste en la discretización de la superficie definida por el archivo de geometría.

La generación de la malla superficial en el software ANSA sigue una jerarquía, ya que los elementos generados por el software se adhieren en orden de prioridad a:

- Puntos
- Líneas
- Superficies

Al igual que para la etapa de limpieza de la geometría, ANSA también posee un módulo de trabajo especializado para el mallado de geometrías llamado "MESH".

El proceso de mallado de una geometría se puede subdividir en etapas que es necesario llevar a cabo en un orden definido para garantizar una generación de malla óptima.

3.2.4.1 Definición de tamaño de bordes de la geometría

Uno de los primeros pasos previos a la generación de la malla es inspeccionar las dimensiones del sistema con el que se está trabajando, de este modo se tiene una noción de los tamaños de elemento recomendables para cada componente del sistema.

Según Ordaz (2015) para un sistema de enfriamiento de un motor de un vehículo se recomiendan los tamaños de malla mostrados en la tabla 3.5, estos son los tamaños que han sido utilizados durante el proceso de mallado para cada uno de los elementos enlistados.

Tabla 3.5 Tamaños de malla recomendados en elementos de un sistema de enfriamiento

Partes	Tamaño de malla recomendado [mm]
Tuberías grandes (d > 35 mm)	4
Tuberías pequeñas (d < 35 mm)	2 – 3
Impulsor	0.5 – 1
Zonas de interés	0.2

Habiendo inspeccionado el sistema con el que se está trabajando, hay que definir el tamaño que se desea establecer para todos los bordes de la geometría; para esto ANSA posee la herramienta “Length” con la cual se seleccionan los bordes y se especifica el tamaño con el cual se dividirá la longitud total de ese borde.

En la figura 3.7 se puede observar como los bordes a modificar se resaltan en blanco, indicando que a éstos se aplicará el nuevo valor de separación entre los puntos que se distribuyen en el borde de la geometría.

La definición de puntos a lo largo de un borde de una geometría, garantiza que en esta área específica el tamaño de los elementos de malla superficial que se generen será del tamaño antes especificado.

Figura 3.7 Ventana de trabajo de ANSA al utilizar la herramienta “Length”

Asimismo, en la figura 3.7 se puede observar como los bordes seleccionados poseen actualmente una separación entre puntos de 1 mm, si este parámetro se desea modificar, se procede a colocar un nuevo valor en la casilla “Length”.

3.2.4.2 Definición de parámetros de malla

Al ser ANSA un software especializado para la etapa de pre proceso en simulaciones, posee diversos tipos y algoritmos para la generación de malla; sin embargo, para fines de esta investigación y su aplicación, se utilizó la herramienta de generación de malla “CFD”.

Una vez seleccionado el generador de malla a utilizar se deben definir diversos parámetros que caracterizan la malla superficial como se muestran en la figura 3.8.

Figura 3.8 Parámetros a definir para una malla superficial

Los parámetros a definir para la generación de una malla superficial en el software ANSA son:

- Tipo de elemento: ANSA dispone de distintas geometrías para definir los elementos de la malla a generar según sea la malla requerida.

Para el sistema con el que se ha modelado la presente investigación se han utilizado únicamente elementos del tipo “Tria” debido a su característica de tener una buena adhesión a las superficies.

En la figura 3.9 se muestra un impulsor con su malla superficial generada únicamente con elementos “Tria”.

Figura 3.9 Mallado superficial de un impulsor de bomba centrífuga con elementos Trias.

- 2nd order: hace referencia al orden de tipo de elemento de malla a generar, ya que como se muestra en la figura 3.10, un elemento de malla de segundo orden tiene una mejor adaptabilidad a geometrías complejas.

Para la obtención de una malla de mejor calidad y fiabilidad a la geometría inicial, se seleccionó para el mallado superficial la creación de elementos de segundo orden.

Figura 3.10 Elementos de malla de primer y segundo orden

- Reconstruct: esta opción permite la reconfiguración de una malla pre existente, en donde hay que definir los tamaños que se desean utilizar para el remallado del

área a modificar. Sin embargo, para la presente investigación este fue un parámetro que se despreció.

- Interior growth rate: este valor indica la tasa de crecimiento que tendrá en tamaño un elemento con respecto al anterior al que es adyacente. En la industria este valor se recomienda que sea del 15% para que no haya un crecimiento muy abrupto de elemento a elemento.
- Distortion angle: este valor determina el ángulo con el cual los elementos de malla a generar pueden deformarse y adaptarse a la geometría.
- Minimum target length: valor mínimo de tamaño de elementos de malla superficial a generar.
- Maximum target length: valor máximo de tamaño de elementos de malla superficial a generar.

Habiendo definido los criterios necesarios para la creación de una malla superficial, se seleccionan las caras de la geometría a mallar.

Una vez teniendo toda la geometría mallada se procede a revisar la calidad de la malla generada con la herramienta de ANSA en donde se verifica que el parámetro de Skewness sea mayor a 0.7.

El parámetro de Skewness evalúa la simetría existente en los elementos de la malla, es decir, evalúa que tan simétricos son los triángulos formados en cada elemento de malla y la relación entre sus lados. Tomando esto en cuenta se tiene como referencia que un triángulo equilátero posee un valor de Skewness de 1.

Al tener una calidad de malla aceptable según los parámetros establecidos se procede a exportar el archivo de malla superficial para poder elaborar la malla volumétrica.

3.2.5 Mallado volumétrico

Para la fase de mallado volumétrico se hace una transición de software, para la cual se debe exportar desde ANSA en un formato *.stl, seguidamente este archivo se importa desde Star-CCM+ para obtener la malla superficial generada previamente.

3.2.5.1 Remallado superficial

Una vez se dispone de la malla superficial generada en ANSA, se procede a la configuración de distintos parámetros en Star-CCM+ para poder mallar nuevamente superficialmente.

El objetivo de usar el remallado superficial en este software, es que éste posee un algoritmo de mallado mucho más robusto, que puede en algunas ocasiones mejorar de manera notoria la calidad de malla que se ha obtenido en ANSA.

Para esto se selecciona la opción de “Remesher” en el generador de malla del programa, esta función nos asegura generar una malla que respete los parámetros antes definidos en la malla superficial que ha sido importada.

Figura 3.11 Modelos de malla utilizados

Una vez seleccionados los modelos de malla a utilizar que se presentan en la figura 3.11, se continúa definiendo parámetros específicos para el mallado superficial y volumétrico a realizar. Los parámetros necesarios a definir se presentan en la figura 3.12.

- Base size: hace referencia al tamaño base para el mallado general del sistema, este es el tamaño que se utilizará por defecto a excepción de las partes que tengan especificado un tamaño diferente de malla.

- Number of prism layers: este valor define cuantos prismas serán insertados entre la malla superficial y la estructura general de la malla volumétrica. Estos son los elementos que ayudan a tener un análisis más preciso en todas las fronteras en las que se desea tener una mejor definición del comportamiento del fluido con respecto a la capa límite.
- Prism layer stretching: este parámetro indica el crecimiento que tendrá un prisma con respecto al valor de tamaño del anterior en la capa adyacente.
- Prism layer thickness: en este recuadro se define el espesor de la capa de prismas, dependiendo de qué distancia se desee que ocupen estos elementos en el sistema a mallar.
- Surface growth rate: este parámetro indica el crecimiento que tendrán los elementos de la malla superficial a generar en Star-CCM+ y al igual que en ANSA se sugiere un valor de 1.15.

Figura 3.12 Parámetros a definir para los mallados superficial y volumétrico

Es importante destacar que en las interfaces no se generan capas de prismas, a excepción de la interfaz que define al MRF, ya que de todas las interfaces es esta la que más importa tener bien definida y tener datos fiables de esta área en específico. Esto ayudará a poder obtener datos más exactos en el área que fluye el refrigerante alrededor del impulsor.

Una vez definidos los modelos de mallado a utilizar y los parámetros de malla que se desea que rijan la generación de malla, se procede con la generación de la malla superficial en Star-CCM+. Este proceso es usualmente menos trabajoso en Star-CCM+, ya que todo el trabajo de detalle específico de tamaños de malla ya se ha hecho en ANSA y es en estos parámetros que se basará Star-CCM+.

3.2.5.2 Malla volumétrica

Siendo que para poder proceder al mallado superficial en Star-CCM+ se realizó la selección de modelos de mallado y tamaños de malla; la parte restante para poder proceder a la generación de la malla volumétrica es la definición de parámetros para las zonas porosas del sistema.

Al ser el sistema en el que se está analizando el comportamiento de los impulsores un sistema simplificado, solamente se posee una zona porosa que actúa como una resistencia variable, simulando los distintos estados de carga para el sistema.

Figura 3.13 Selección de tipo de región

Una vez seleccionada la zona porosa con el tipo de clasificación adecuado en el programa, es necesario determinar los parámetros que definirán esta zona de elementos. Las zonas porosas se distinguen por ser una extrusión de elementos de malla cuidadosamente direccionados según la forma de la tubería y generando en estas zonas un flujo laminar forzado gracias a las condiciones especificadas.

Para este tipo de zonas se determinan los valores de tipo de extrusión y número de capas de elementos; el tipo de extrusión que se utiliza es constante y el número de capas de elementos se determina según la longitud de la zona porosa y el tamaño de elemento que se desee generar.

Una vez configurados estos valores se procede a la generación de la malla volumétrica en su totalidad. Este proceso es usualmente el más tardado, por lo que dependiendo del tamaño del sistema a mallar este proceso puede tomar desde media hora hasta un par de horas según los parámetros requeridos en cada caso.

Una vez finalizado este proceso se obtiene la malla volumétrica tal como se muestra en las figuras 3.14 y 3.15.

Figura 3.14 Malla volumétrica en el área del impulsor

Figura 3.15 Malla volumétrica en la zona porosa

3.3 Proceso de simulación

Una vez generadas las mallas superficial y volumétrica en Star-CCM+ se puede proseguir con la configuración de los parámetros específicos que rigen la simulación y resolución de las ecuaciones involucradas en el proceso.

3.3.1 Fluido de trabajo

Una de las partes más importantes de la simulación es definir apropiadamente el fluido de trabajo a utilizar y que circulará por todo el sistema.

Para este estudio el fluido a utilizar es refrigerante con las siguientes propiedades:

$$\rho = 1028.5 \frac{kg}{m^3} \quad (\text{Ec.3.1})$$

$$\mu = 8.8871e - 4 \frac{kg}{m*s} \quad (\text{Ec.3.2})$$

Las propiedades más importantes a definir para el comportamiento del fluido a utilizar están basadas en diferentes perfiles basados en la teoría fundamental de la mecánica de fluidos, de donde se seleccionan los mostrados en la figura 3.16.

Figura 3.16 Modelos utilizados para la caracterización del fluido de trabajo

3.3.2 Zona porosa

Para definir una zona porosa no es sólo necesario definir un tipo de generación de malla volumétrica diferente, sino que también es necesario definirle propiedades específicas para esta área de elementos.

Figura 3.17 Sistema coordinado para la zona porosa

En la primera etapa de este proceso se define un Sistema Coordinado Local, en donde se direcciona uno de los ejes de éste con respecto a la dirección que se desea que siga el fluido en esa área.

Como se puede observar en la figura 3.17, el eje coordenado que se utiliza para definir las propiedades de la zona porosa es el creado específicamente para esta región y que se encuentra alineado con la misma.

Una vez creado este sistema coordinado, se procede a la configuración de la zona porosa y sus valores específicos que se muestran en las figuras 3.18 y 3.19.

Nodes	Values
Porous Inertial Resistance	
Method	Principal Tensor
Dimensions	Mass/Length^4
Principal Tensor	
XX Axis	
Coordinate System	Laboratory->LCS01
Method	Constant
Dimensions	Dimensionless
Constant	
Value	[1.0, 0.0, 0.0]
YY Axis	
Coordinate System	Laboratory->LCS01
Method	Constant
Dimensions	Dimensionless
Constant	
Value	[0.0, 1.0, 0.0]
XX Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length^4
Constant	
Value	2.4551E7 kg/m^4
YY Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length^4
Constant	
Value	2.4551E7 kg/m^4
ZZ Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length^4
Constant	
Value	24551.0 kg/m^4

Figura 3.18 Valores para definir la resistencia inercial porosa

Asimismo, es importante destacar que en la dirección que debe fluir el refrigerante se tiene el valor de resistencia indicado para la zona porosa, sin embargo, en los otros dos ejes este valor de resistencia se multiplica por mil para asegurar que el fluido seguirá la trayectoria sobre el eje Z que se desea.

El proceso es similar para los valores de resistencia inercial viscosa que se muestran en la figura 3.19.

Nodes	Values
Porous Viscous Resistance	
Method	Principal Tensor
Dimensions	Mass/Length ³ -Time
Principal Tensor	
XX Axis	
Coordinate System	Laboratory->LCS01
Method	Constant
Dimensions	Dimensionless
Constant	
Value	[1.0, 0.0, 0.0]
YY Axis	
Coordinate System	Laboratory->LCS01
Method	Constant
Dimensions	Dimensionless
Constant	
Value	[0.0, 1.0, 0.0]
XX Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length ³ -Time
Constant	
Value	4.2497E7 kg/m ³ -s
YY Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length ³ -Time
Constant	
Value	4.2497E7 kg/m ³ -s
ZZ Component	
Method	Constant
Dimensions	Mass/Length ³ -Time
Constant	
Value	42497.0 kg/m ³ -s

Figura 3.19 Valores para definir la resistencia inercial viscosa

3.3.3 MRF

Para este tipo de análisis se hizo uso de un Marco de Referencia Móvil, del cual se deben definir diferentes parámetros.

En la pestaña dedicada a Marcos de Referencia se procede a crear uno nuevo que tenga la característica de ser rotatorio, en este mismo se definen entonces el eje de dirección, el eje de origen y la velocidad de rotación tal como se muestra en la figura 3.20.

Figura 3.20 Definición de un MRF

Como se puede observar en la figura 3.20 se definen dos puntos en el espacio, uno que determina el punto de origen para el sistema coordenado, mientras que otro define la dirección que seguirá.

En este punto hay que tener especial cuidado en la definición de estas coordenadas, ya que éstas definirán asimismo la dirección de rotación del impulsor de la bomba siguiendo el principio de la mano derecha.

Luego de creado este marco de referencia es sólo necesario designarlo a la parte que será el MRF del sistema, para que éste funcione con referencia a los valores ingresados.

Una vez definidos todos estos parámetros se procede a correr la simulación el número de iteraciones necesarias para obtener la convergencia del sistema en valores estables.

3.4 Post proceso

Habiendo corrido la simulación, se continúa con la extracción de datos e imágenes para su posterior análisis.

Es preciso que una vez se tiene una simulación con sus resultados se observen cuidadosamente los valores de los residuales, garantizando que la solución para este sistema haya convergido; ya que si estos valores poseen una oscilación muy grande es preciso descartar esta solución y revisar detalladamente la razón de este comportamiento.

En la figura 3.21 se presenta un gráfico con los valores de los residuales de una de las simulaciones de los impulsores analizados y se puede observar como los valores para las ecuaciones de continuidad, momento en x, momento en y, momento en z, energía cinética y la tasa de disipación de turbulencia convergen en un valor estable a partir de la iteración 4000 aproximadamente.

Figura 3.21 Residuales para una simulación de un impulsor de una bomba centrífuga

3.4.1 Generación de reportes

Para este estudio y los análisis que se desean realizar es necesario monitorear algunas variables específicas con respecto al comportamiento del impulsor del sistema.

Para esto entonces se generan reportes que proporcionen valores de las variables de interés, así como monitores que grafiquen estos valores y su comportamiento.

Figura 3.22 Reportes, monitores y gráficos generados para un análisis

En la figura 3.22 se muestran los reportes, monitores y gráficos generados para las simulaciones de los impulsores.

Así pues, los reportes de interés para este estudio son los de: momento, flujo másico y presión. A partir de estos datos se obtienen otros valores de interés como los presentados en las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5.

$$Volume\ flow\ [GPM] = \frac{Mass\ flow\ \left[\frac{kg}{s}\right]}{Density\ \left[\frac{kg}{m^3}\right]} * 15850.32 \quad (Ec. 3.3)$$

$$Power\ [Watts] = 2 * \pi * \left(\frac{rpm}{60}\right) * Moment[N - m] \quad (Ec. 3.4)$$

$$Efficiency = \left(\frac{\Delta P}{0.0001450} \right) * \frac{\left(\frac{Volume\ flow\ [GPM]}{15850.32} \right)}{Power\ [Watts]} \quad (Ec. 3.5)$$

Una vez extraídos los valores de los reportes y generados los nuevos valores a través de las ecuaciones correspondientes, se puede proceder a generar las gráficas presentadas en la sección de resultados del presente estudio.

3.4.2 Extracción de imágenes

Si bien es útil la extracción de los datos meramente numéricos de una simulación, una de las grandes ventajas que ofrece el software utilizado es la capacidad de extracción de material gráfico a partir de los datos numéricos obtenidos.

Este tipo de recursos son de ayuda para poder tener una idea más concreta del comportamiento del fluido en el sistema que se está simulando y poder detectar de manera más inmediata la influencia de factores como la geometría o velocidad de giro del impulsor.

Para las simulaciones de este estudio se extrajeron imágenes en distintos planos de corte y para gráficas de presión y velocidad en el sistema a distintas velocidades de rotación de los impulsores.

Los resultados de este proceso se detallan a continuación en el capítulo de resultados.

CAPITULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez realizado todo el proceso de las simulaciones necesarias para cada caso de los impulsores propuestos, es necesario realizar un análisis de los datos obtenidos y evaluar según los objetivos planteados cuál es el impulsor que mejor cumple con éstos.

4.1 Validación de modelos Hitachi y Magna

Para poder validar las simulaciones realizadas en el software Star-CCM+ fue necesario llevar a cabo una etapa en la que se comparan los datos obtenidos en un banco de prueba para los modelos Hitachi y Magna contra los datos obtenidos en las simulaciones realizadas por computadora.

De este modo se garantiza que los datos obtenidos en las distintas simulaciones tanto para los impulsores Hitachi y Magna como para las geometrías de los nuevos impulsores propuestos tengan una correspondencia aceptable con su desempeño en la realidad.

La validación de estos modelos se hace tomando en cuenta las mismas variables tanto para el caso real como para el caso de la simulación, por lo que se presentan las diferentes gráficas de Presión vs. Caudal y Eficiencia vs. Flujo Volumétrico; asimismo se detallan las ecuaciones que describen la tendencia de cada una de estas gráficas y el parámetro R^2 que denota la calidad de correlación que hay entre los puntos obtenidos y la función que está describiendo el comportamiento de cada sistema.

4.1.1 Correlaciones para el modelo Hitachi

➤ Presión vs. Caudal a 1500 [rpm]

Figura 4.1 Presión vs. Caudal @1500 [rpm], Hitachi

Tabla 4.1 Error en funciones P-Q @1500 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.003x^2 - 0.0016x + 2.5728$	$y = -0.0014x^2 - 0.0351x + 2.2053$	
	$R^2 = 0.9911$	$R^2 = 0.9995$	
5	2.4898	1.9948	19.88
10	2.2568	1.7143	24.04
15	1.8738	1.3638	27.22
20	1.3408	0.9433	29.65

➤ Presión vs. Caudal a 4500 [rpm]

Figura 4.2 Presión vs. Caudal @4500 [rpm], Hitachi

Tabla 4.2 Error en funciones P-Q @4500 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.003x^2 - 0.0051x + 20.84$	$y = -0.0015x^2 - 0.0873x + 19.92$	
	$R^2 = 0.9997$	$R^2 = 0.9998$	
10	20.489	18.897	7.77
20	19.538	17.574	10.05
30	17.987	15.951	11.32
40	15.836	14.028	11.42

➤ Presión vs. Caudal a 6000 [rpm]

Figura 4.3 Presión vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi

Tabla 4.3 Error en funciones P-Q @6000 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0031x^2 + 0.0098x + 36.549$	$y = -0.0018x^2 - 0.0796x + 34.604$	
	$R^2 = 0.9988$	$R^2 = 0.9991$	
20	35.505	32.292	9.05
40	31.981	28.54	10.76
60	25.977	23.348	10.12
80	17.493	16.716	4.44

➤ Eficiencia vs. Caudal a 1500 [rpm]

Figura 4.4 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm], Hitachi

Tabla 4.4 Error en funciones ϵ -Q @1500 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0016x^2 + 0.0466x - 0.0147$	$y = -0.0019x^2 + 0.0528x - 0.006$	
	$R^2 = 0.9744$	$R^2 = 0.9991$	
5	0.1783	0.2105	18.06
10	0.2913	0.332	13.97
15	0.3243	0.3585	10.55
20	0.2773	0.29	4.58

➤ Eficiencia vs. Caudal a 4500 [rpm]

Figura 4.5 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm], Hitachi

Tabla 4.5 Error en funciones ϵ -Q @4500 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0002x^2 + 0.0197x - 0.0014$	$y = -0.0002x^2 + 0.0176x - 0.0023$	
	$R^2 = 0.9987$	$R^2 = 0.9991$	
10	0.1756	0.1537	12.47
20	0.3126	0.2697	13.72
30	0.4096	0.3457	15.60
40	0.4666	0.3817	18.20

➤ Eficiencia vs, Caudal a 6000 [rpm]

Figura 4.6 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm], Hitachi

Tabla 4.6 Error en funciones ϵ -Q @6000 [rpm], Hitachi

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0001x^2 + 0.015x - 0.0075$	$y = -0.0001x^2 + 0.0132x - 0.0033$	
	$R^2 = 0.9993$	$R^2 = 0.9988$	
20	0.2525	0.2207	12.59
40	0.4325	0.3647	15.68
60	0.5325	0.4287	19.49
80	0.5525	0.4127	25.30

Para la correlación del modelo Hitachi en las curvas de Presión vs. Caudal de los datos de las pruebas de banco y los datos de las simulaciones por computadora se puede observar una muy buena correlación para valores de altas RPM.

En las figuras 4.2 y 4.3 se puede observar la gráfica de cómo las curvas se ajustan bastante bien con un porcentaje de error que no supera el 12% en ambos casos.

Por su parte, para el caso de bajas revoluciones (1500 RPM) se tiene en la figura 4.1 una apreciación de cómo estas curvas presentan una correlación no tan buena, en la tabla 4.1 se presentan los porcentajes de error que van desde 19.88% a 29.65%; estos rangos de error son más amplios para las simulaciones de bajas RPM ya que son velocidades más alejadas del punto de funcionamiento óptimo del sistema, en donde éste es más inestable y se tienen rangos de error más amplios.

Seguidamente, para la correlación del modelo Hitachi y sus curvas de Eficiencia vs. Caudal se tiene una propagación del error de manera inversa a las gráficas de presión, siendo que hay una mejor correlación a bajas RPM (1500) mostrada en la figura 4.4; mientras que a altas RPM se tienen rangos de error mostrados en las tablas 4.5 y 4.6 que van desde 12.47% a 25.3%.

Esta inversión en el comportamiento de los porcentajes de error presentados en ambas correlaciones se debe a la manipulación de los datos obtenidos directamente del programa de simulación Star-CCM+, ya que éstos son: flujo másico, presión y momento. Seguidamente se utilizan las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 para obtener las magnitudes derivadas, entre éstas figuran la eficiencia como se detalla en la ecuación 3.5.

Una vez observando que los porcentajes de error de la simulación con respecto al modelo real en las pruebas de banco son manejables de mejor manera para ciertos rangos y variables, se procede a validar el modelo CFD para tomar éste como punto de partida para los análisis con respecto a los impulsores propuestos.

4.1.2 Correlaciones para el modelo Magna

➤ Presión vs. Caudal a 1500 [rpm]

Figura 4.7 Presión vs. Caudal @1500 [rpm], Magna

Tabla 4.7 Error en funciones P-Q @1500 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0037x^2 - 0.0034x + 2.0265$	$y = -0.0053x^2 + 0.0217x + 1.9285$	
	$R^2 = 0.9973$	$R^2 = 0.972$	
5	1.917	1.9045	0.65
10	1.6225	1.6155	0.43
15	1.143	1.0615	7.13
20	0.4785	0.2425	49.32

➤ Presión vs. Caudal a 4500 [rpm]

Figura 4.8 Presión vs. Caudal @4500 [rpm], Magna

Tabla 4.8 Error en funciones P-Q @4500 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.004x^2 + 0.0228x + 17.996$	$y = -0.0052x^2 + 0.0671x + 17.419$	
	$R^2 = 0.9993$	$R^2 = 0.9829$	
10	17.824	17.57	1.43
20	16.852	16.681	1.01
30	15.08	14.752	2.18
40	12.508	11.783	5.80

➤ Presión vs. Caudal a 6000 [rpm]

Figura 4.9 Presión vs. Caudal @6000 [rpm], Magna

Tabla 4.9 Error en funciones P-Q @6000 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0045x^2 + 0.0672x + 31.518$	$y = -0.0052x^2 + 0.0906x + 31.007$	
	$R^2 = 0.9982$	$R^2 = 0.9827$	
20	31.062	30.739	1.04
40	27.006	26.311	2.57
60	19.35	17.723	8.41
70	14.172	11.869	16.25

➤ Eficiencia vs. Caudal a 1500 [rpm]

Figura 4.10 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm], Magna

Tabla 4.10 Error en funciones ϵ -Q @1500 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0016x^2 + 0.0396x + 0.0024$	$y = -0.0038x^2 + 0.0851x - 0.0281$	
	$R^2 = 0.8449$	$R^2 = 0.9761$	
5	0.1604	0.3024	88.53
10	0.2384	0.4429	85.78
15	0.2364	0.3934	66.41
20	0.1544	0.1539	0.32

➤ Eficiencia vs. Caudal a 4500 [rpm]

Figura 4.11 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm], Magna

Tabla 4.11 Error en funciones ϵ -Q @4500 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0003x^2 + 0.0229x - 0.0041$	$y = -0.0004x^2 + 0.0297x - 0.0341$	
	$R^2 = 0.9956$	$R^2 = 0.968$	
10	0.1949	0.2229	14.37
20	0.3339	0.3999	19.77
30	0.4129	0.4969	20.34
40	0.4319	0.5139	18.99

➤ Eficiencia vs. Caudal a 6000 [rpm]

Figura 4.12 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm], Magna

Tabla 4.12 Error en funciones ϵ -Q @6000 [rpm], Magna

	Bench	CFD	Error [%]
	$y = -0.0002x^2 + 0.0192x - 0.0065$	$y = -0.0002x^2 + 0.0223x - 0.0344$	
	$R^2 = 0.9936$	$R^2 = 0.9643$	
20	0.2975	0.3316	11.46
40	0.4415	0.5376	21.77
60	0.4255	0.5836	37.16
70	0.3575	0.5466	52.90

Durante el proceso para la validación del modelo Magna de los datos obtenidos en las simulaciones y en las pruebas de banco, se tiene que para el análisis de Presión vs. Caudal existe una buena correlación para todos los rangos de RPM analizados, este comportamiento se muestra claramente en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9.

Asimismo, en las tablas 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran los porcentajes de error que para este modelo son bastante pequeños en la mayoría de la gama de puntos analizados, a excepción de los puntos extremos en donde el porcentaje de error en la correlación de ambas curvas aumenta cuando se implican grandes valores de caudal.

Posteriormente, en el análisis de las curvas de Eficiencia vs. Caudal tiene una correlación muy mala a bajas RPM (1500) que se muestra en la figura 4.10. Para los casos de altas RPM se tiene una mejora notoria en la correlación de los modelos presentados en las figuras 4.11 y 4.12.

Como es esperado, tanto el modelo Magna y el modelo Hitachi presentan un comportamiento diferente al ser analizados y también al momento de ser correlacionados; sin embargo, de manera general se puede decir que se tiene una mejor correlación de los modelos en su rango de funcionamiento intermedio de carga, así como para bajas RPM se tiene una correlación no tan buena para todos los casos.

Es importante notar los errores que se tienen en esta primera etapa, para considerarlos como porcentajes de error que se irán propagando en los cálculos derivados de estas mediciones y tener un panorama de la aproximación que ofrecen las simulaciones y la exactitud que se puede considerar a partir de ellas.

Uno de los factores más importantes a considerar en cuanto al error que se tiene desde esta primera etapa del proceso, es el error debido a las mediciones en las pruebas de banco, ya que los mismos sensores e instrumentaria utilizada para obtener esta información tienen rangos óptimos de funcionamiento y sus propios factores de error que hay que tomar en cuenta desde este punto de la validación de los modelos.

4.2 Presión estática vs flujo volumétrico (P-Q)

Figura 4.13 Presión vs. Caudal @1500 [rpm]

Figura 4.14 Presión vs. Caudal @4500 [rpm]

Figura 4.15 Presión vs. Caudal @6000 [rpm]

Las gráficas de las figuras 4.13, 4.14 y 4.15 dejan en evidencia el desempeño de los impulsores con respecto a las variables de presión y caudal, en donde se puede observar para todas las RPM ensayadas que todos los impulsores propuestos tienen un mejor desempeño con respecto al modelo Magna.

Esta mejora en el caudal se evidencia en el posicionamiento de todas las curvas de los modelos *Hitachi*, *Propuesta 01* y *Propuesta 02* por encima de la curva del modelo *Magna*.

Asimismo, dentro de los tres modelos que tienen un mejor desempeño para estas gráficas, se puede observar que el modelo *Propuesta 01* es el que posee una curva que describe un mejor comportamiento para la variable de interés que en este caso es el caudal.

4.3 Eficiencia vs flujo volumétrico (ϵ -Q)

Figura 4.16 Eficiencia vs. Caudal @1500 [rpm]

Figura 4.17 Eficiencia vs. Caudal @4500 [rpm]

Figura 4.18 Eficiencia vs. Caudal @6000 [rpm]

En las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 se tienen graficadas las variables de eficiencia y flujo volumétrico para las distintas velocidades ensayadas. Se puede observar cómo para el desempeño con respecto a la eficiencia hidráulica de los impulsores, el modelo *Magna* describe una curva con valores por encima de los demás.

Sin embargo, a pesar de que el modelo *Magna* posee valores de eficiencia mayores, también posee una curva más cerrada, que indica que estos valores de eficiencia alta se tienen para un rango más limitado de caudal.

En el estudio de los tres modelos restantes, se tiene que el modelo *Hitachi* es el que tiene el peor desempeño; mientras que el modelo *Propuesta 01* describe una curva con valores muy cercanos a los del modelo *Magna* y además describe una curva más amplia con respecto a éste. Esta amplitud en la curva de eficiencia demuestra que se poseen valores de eficiencia altos para un rango más amplio de valores de caudal.

4.4 Distribución de presiones

Una vez realizadas las simulaciones, se extrajo la representación de la distribución de presiones en las áreas de los diferentes impulsores para la gama de las velocidades propuestas y para un valor de porosidad de 1, que representa el punto óptimo de carga para el sistema tal como se muestra en la figura 4.19.

Figura 4.19 Punto de extracción para los planos de corte

Para realizar los mapeos de las distribuciones tanto de presión como velocidad se definieron los planos transversales a los impulsores que se muestran en las figuras 4.20 y 4.21.

Figura 4.20 Planos de corte utilizados para la extracción de imágenes

Figura 4.21 Planos de corte para mediciones de presión y velocidad

4.4.1 Plano 1

Figura 4.22 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 1

Figura 4.23 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 1

Hitachi

Magna

Propuesta 01

Propuesta 02

Figura 4.24 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 1

4.4.2 Plano 2

Figura 4.25 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 2

Figura 4.26 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 2

Figura 4.27 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 2

4.4.3 Plano 3

Figura 4.28 Distribución de presiones a 1500 [rpm], Plano 3

Figura 4.29 Distribución de presiones a 4500 [rpm], Plano 3

Hitachi

Magna

Propuesta 01

Propuesta 02

Figura 4.30 Distribución de presiones a 6000 [rpm], Plano 3

En la presentación de la distribución de presiones desde diferentes planos de corte y a las diferentes velocidades de giro para los impulsores se busca tener un panorama más amplio del comportamiento de los sistemas en distintos puntos y de este modo tener un análisis visual más rápido del comportamiento generado.

En el plano de corte 1 mostrado en las figuras 4.22, 4.23 y 4.24 se puede observar como existe una distribución homogénea de los valores de presión, sobre todo desde el interior de los impulsores; experimentando un aumento de los valores en los extremos de los álabes de cada modelo.

En el plano de corte 2, en las figuras 4.25, 4.26 y 4.27 se aprecian de mejor manera las diferencias de las presiones generadas por cada modelo de los impulsores estudiados; se puede notar con facilidad que los impulsores que generan áreas con mayores valores de presión en este plano son los modelos *Magna* y *Propuesta 01*.

Finalmente, para el plano de corte 3 presentado en las figuras 4.28, 4.29 y 4.30 a las distintas RPM se tiene que los impulsores que en estas secciones tienen valores de presión más altos son los modelos *Magna*, *Propuesta 01* y *Propuesta 02*.

Hay que hacer notar que la generación de estas vistas de los planos de corte dejan en evidencia que para los modelos *Propuesta 01* y *Propuesta 02* no hay una diferencia visualmente apreciable con respecto a su distribución de presiones y el efecto que se esperaba conseguir con la generación de los agujeros en la base del impulsor del modelo *Propuesta 02*.

4.5 Distribución de velocidades

4.5.1 Plano 1

Figura 4.31 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 1

Hitachi

Magna

Propuesta 01

Propuesta 02

Figura 4.32 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 1

Hitachi

Magna

Propuesta 01

Propuesta 02

Figura 4.33 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 1

4.5.2 Plano 2

Figura 4.34 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 2

Figura 4.35 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 2

Figura 4.36 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 2

4.5.3 Plano 3

Figura 4.37 Distribución de velocidades a 1500 [rpm], Plano 3

Figura 4.38 Distribución de velocidades a 4500 [rpm], Plano 3

Figura 4.39 Distribución de velocidades a 6000 [rpm], Plano 3

En este punto de la investigación es importante verificar que una simulación muestra un comportamiento de acuerdo al planteado por la teoría y se apegue a los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los fluidos.

En el plano de corte 1, en las figuras 4.31, 4.32 y 4.33 es más evidente que las altas velocidades se dan en los extremos de los impulsores; esto tiene correspondencia con las distribuciones de presiones que se observan en las figuras 4.22, 4.23 y 4.24.

Asimismo en las figuras 4.34, 4.35 y 4.36 se puede verificar cómo la presencia de los agujeros en el modelo *Propuesta 02* no genera una diferencia visualmente apreciable en la distribución de velocidades con respecto al modelo *Propuesta 01*. Esta tendencia pudo verificarse también en los planos de distribución de presiones, por lo cual se verifica la concordancia en ambas variables.

Finalmente, en las figuras 4.37, 4.38 y 4.39 en donde se presenta el plano de corte 3, se observan distribuciones bastante homogéneas de las velocidades en el sistema, en donde sólo algunos puntos pueden destacarse con valores de velocidades más altos con respecto al plano general.

4.6 Análisis estadístico

Una vez presentados los resultados obtenidos en las simulaciones, se ha considerado un punto importante la realización de un análisis estadístico para los datos obtenidos, de este modo se puede evidenciar el impacto que se ha tenido en los modelos estudiados.

Para todas las pruebas estadísticas realizadas se plantearon las siguientes hipótesis:

H_0 : No hay diferencias estadísticamente significativas entre los modelos analizados

H_1 : Existen diferencias estadísticamente significativas entre los modelos analizados

Las condiciones para la realización de los siguientes análisis estadísticos dictan que si el valor absoluto del parámetro dado por la prueba es menor al valor crítico, se acepta la hipótesis nula.

En contraparte, si el valor absoluto del parámetro dado por la prueba es mayor al valor crítico se acepta la hipótesis alternativa.

Las diferentes pruebas se han ejecutado con el banco de datos de los resultados obtenidos en las simulaciones y que se presentan en el Anexo C.

4.6.1 Prueba ANOVA con varias muestras por grupo

Con la prueba ANOVA se pretende evaluar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los impulsores, tomando en cuenta las tres variables de entrada que se determinaron: caudal, presión y eficiencia

Esta prueba se ejecutó con un valor de $\alpha=0.05$, lo cual corresponde a un 95% de confiabilidad.

Esta prueba evalúa los datos introducidos dentro de tres categorías: muestra, columnas e interacción.

Sin embargo, para fines de esta investigación, únicamente son de interés los datos obtenidos para la categoría *Muestra*, ya que ésta refleja una comparación entre dos impulsores en un plano general a partir de los datos obtenidos en las simulaciones.

Tabla 4.13 Resultados de la prueba ANOVA

PRUEBA ANOVA (Muestra)			
Impulsor	RPM	Parámetro F	Valor crítico para F
Magna vs Hitachi	6000	0.438398709	4.072653759
	4500	0.347736924	4.072653759
	1500	0.100686737	4.072653759
Magna vs Propuesta 01	6000	0.730924062	4.072653759
	4500	0.572297663	4.072653759
	1500	0.1961132	4.072653759
Magna vs Propuesta 02	6000	0.693063214	4.072653759
	4500	0.552930156	4.072653759
	1500	0.183107319	4.072653759

Los resultados de la prueba mostrados en la tabla 4.13 evidencian para todos los impulsores en cada una de las velocidades un valor del parámetro F siempre menor que su valor crítico, es decir que se acepta la hipótesis nula.

Por tanto se puede concluir que para cada modelo propuesto con respecto al modelo Magna no hay diferencias estadísticamente significativas en su desempeño.

4.6.2 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales

Esta prueba se realizó para llevar a cabo un análisis más detallado de variables particulares en un rango de desempeño específico para los impulsores.

En este caso se analizaron caudal y eficiencia en el rango intermedio de funcionamiento, es decir, los cuatro puntos centrales de la curva de desempeño generada con un valor de $\alpha=0.2$, es decir, con un 80% de confiabilidad.

Tabla 4.14 Resultados de prueba t para caudal

Prueba t para los 4 valores intermedios de caudal			
Impulsor	RPM	Parámetro t	Valor crítico de t
Magna vs Hitachi	6000	-0.59667761	1.43975575
	4500	-0.51557436	1.43975575
	1500	-0.19590423	1.43975575
Magna vs Propuesta 01	6000	-0.93121976	1.43975575
	4500	-0.83076613	1.43975575
	1500	-0.37730047	1.43975575
Magna vs Propuesta 02	6000	-0.86763935	1.43975575
	4500	-0.78284701	1.43975575
	1500	-0.35003752	1.43975575

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba t para los datos de caudal se puede evidenciar que para ninguno de los impulsores propuestos hay diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo Magna.

Sin embargo, hay que hacer notar que el signo negativo obtenido en todos los parámetros t demuestra que todos los impulsores muestran una mejora en los datos de caudal con respecto al modelo Magna.

De todos los impulsores estudiados, el que tiene valores más altos de t es la *Propuesta 01*, de donde se puede declarar que éste es el impulsor que mejor desempeño tiene con respecto al caudal que genera. Este comportamiento se puede observar de manera gráfica en las figuras 4.13, 4.14 y 4.15.

Por tanto, a pesar de que todos los impulsores muestran mejoras en el caudal que suministran al sistema con respecto al modelo Magna; no hay evidencia estadística que sustente una diferencia significativa en el desempeño de los mismos con respecto al modelo base.

Tabla 4.15 Resultados de prueba t para eficiencia

Prueba t para los 4 valores intermedios de eficiencia			
Impulsor	RPM	Parámetro t	Valor crítico de t
Magna vs Hitachi	6000	7.34510846	1.47588405
	4500	7.43144268	1.43975575
	1500	2.21442531	1.43975575
Magna vs Propuesta 01	6000	0.26402556	1.43975575
	4500	0.93222062	1.43975575
	1500	0.31424953	1.43975575
Magna vs Propuesta 02	6000	3.49702104	1.43975575
	4500	3.89258152	1.43975575
	1500	1.25305191	1.43975575

Los resultados obtenidos para la prueba t para los valores de eficiencia de cada impulsor evidencian para ciertos valores de RPM diferencias estadísticamente significativas entre ambos modelos analizados.

Los modelos *Hitachi* y *Propuesta 02* muestran puntos en los que es admisible la hipótesis alternativa, que declara la existencia de diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, hay que notar que los valores del parámetro t obtenidos en estos casos son positivos, lo que indica un mejor desempeño de eficiencia por parte del modelo base.

Asimismo, los valores más pequeños del parámetro t son obtenidos por el impulsor *Propuesta 01*, lo que indica que este modelo de impulsor tiene un desempeño muy similar en eficiencia con respecto al modelo Magna.

Este comportamiento de la eficiencia de los impulsores puede observarse de manera gráfica en las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 en donde la curva de eficiencia con valores más altos es la del modelo Magna y si bien todos los modelos propuestos ubican su curva de eficiencia por debajo de la del modelo base; el modelo que tiene un comportamiento muy similar es el *Propuesta 01*.

Se puede decir que para el estudio del comportamiento de la eficiencia en los modelos de los impulsores propuestos existen diferencias estadísticamente significativas para los impulsores *Hitachi* y *Propuesta 02* en donde éstos muestran un desempeño menos óptimo con respecto al modelo *Magna*. Por su parte el modelo *Propuesta 01* no presenta diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo base, sino más bien un comportamiento bastante similar al mismo sin llegar a mejorarlo.

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

A partir de esta investigación, las simulaciones y análisis estadísticos realizados se han definido y verificado distintos puntos de interés con respecto al desempeño de diferentes modelos de impulsores de bombas centrífugas.

Uno de los puntos de partida es el proceso de configuración de las simulaciones, en este campo particular se encontró que es de vital importancia tomar en cuenta los criterios de creación de malla recomendados para el sistema que se esté analizando; esto en virtud de optimizar los recursos disponibles y poder inicializar simulaciones que provean resultados confiables y a su vez no tomen tiempos excesivos en ser resueltas.

Otra etapa de particular interés es el proceso de correlación de datos obtenidos a través de pruebas de banco y los datos obtenidos a partir de las simulaciones, con respecto a esto se determinó que para los dos modelos *Hitachi* y *Magna*, se posee una mejor correlación en los ensayos de altas RPM (4500 y 6000) y para valores de carga intermedios en el sistema.

Con los datos obtenidos acerca del desempeño de los diferentes impulsores se evidencia cómo las geometrías han tenido o no el impacto deseado.

Se adoptó para los modelos propuestos el número de álabes del modelo *Hitachi*, considerando que investigaciones anteriores sugerían adoptar un número de álabes moderado, ya que la congestión de éstos provoca mayores pérdidas en el sistema; este efecto en el número de álabes escogido se hizo evidente en las curvas de Presión estática vs. Flujo Volumétrico, pues todos los modelos con menos número de álabes describen una curva más favorable con respecto a estas dos variables.

Asimismo, el estudio del modelo *Propuesta 02* es de interés, ya que éste conservó los agujeros en el disco de la base del impulsor, tal como los del modelo *Magna*; sin embargo, se pudo evidenciar que esta modificación geométrica no tuvo un gran impacto con respecto al comportamiento del fluido en comparación con el modelo *Propuesta 01* que no posee dichos orificios.

Posteriormente se hace notar que si bien todos los modelos propuestos tienen un mejor desempeño con respecto al caudal que proporcionan cada uno de éstos; su desempeño con respecto a la eficiencia es más deficiente que el comportamiento descrito por el modelo *Magna*.

En el estudio de las curvas de desempeño de todos los modelos y considerando hallar un punto de equilibrio entre optimizar el caudal y la eficiencia simultáneamente, se encontró que el modelo que tiene un comportamiento más favorable es el *Propuesta 01*, ya que éste tiene una notable mejora con respecto al caudal que proporciona y describe una curva de eficiencia muy similar al modelo *Magna*.

Finalmente, tomando en cuenta los datos obtenidos se determinó a través de diferentes análisis estadísticos, que a pesar de que el impulsor *Propuesta 01* podría clasificarse como la mejor opción; en realidad ninguno de los impulsores propuestos muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas con respecto al modelo *Magna*, por lo cual no se puede declarar que su desempeño tenga una mejora realmente considerable.

5.2 Recomendaciones

Si se desea continuar con un análisis más extenso y exhaustivo sobre impulsores, se recomienda que en el proceso de simulación se realice un manual con una metodología estandarizada a seguir; o bien la automatización del proceso de configuración en el programa Star-CCM+.

Para una incursión más profunda en el análisis del desempeño de impulsores de bombas centrífugas, se sugiere la inclusión de una matriz de casos de estudio más amplia, que incluya nuevas geometrías y sus variaciones en distintos parámetros.

Luego del análisis realizado acerca del desempeño de nuevas geometrías de impulsores de bombas centrífugas, se recomienda la realización de un estudio de factibilidad económica para su manufactura y así poder evaluar si las modificaciones sugeridas a partir de las mejoras en el rendimiento no son contraproducentes en la etapa de su fabricación.

REFERENCIAS

- Acosta, A. J., & Bowerman, R. D. (1957). An experimental study of centrifugal-pump impellers. *ASME*.
- BETA CAE Systems USA, Inc. (2010). *ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 1, Introduction*. Michigan.
- BETA CAE Systems USA, Inc. (2010). *ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 2, Basic Geometry*. Michigan.
- BETA CAE Systems USA, Inc. (2010). *ANSA, Training Documentation. v13.x Common Workshop 3, Common Workshop*. Michigan.
- CD-adapco. (s.f.). Star-CCM+: Help Menu.
- Cengel, Y., & Cimbala, J. (2006). *Mecánica de fluidos, Fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill.
- Chakraborty, S., & Pandey, K. M. (2011). Numerical studies on effects of blade number variations on performance of centrifugal pumps at 4000 RPM. *International Journal of Engineering and Technology*, 3(4).
- FLUENT 6.3. (2006). *User's Guide*.
- Golcu, M., Usta, N., & Pancar, Y. (2007). Effects of splitter blades on deep well pump performance. *J. Energy Resour. Technol*, 129(3), 169-176.
- González, J., Fernández, J., Blanco, E., & Santolaria, C. (2002). Numerical simulation of the dynamic effects due to impeller-volute interaction in a centrifugal pump. *J. Fluids Eng*, 124(2), 348-355.
- Irie, M. (21 de Abril de 1992). *Patente nº US5106263*.
- Ordaz Trejo, J. A. (Octubre de 2015). CFD Simulations.
- Osborne, W. C., & Morelli, D. A. (1950). Head and flow observations on a high-efficiency free centrifugal-pump impeller. *ASME*, 72, 999-1007.
- Savar, M., Kozmar, H., & Sutlovic, I. (2009). Improving centrifugal pump efficiency by impeller trimming. *Desalination*, 249(2), 654-659.
- Scoot Pomerantz, C. D. (2004). *The k-epsilon model in the theory of turbulence*. Recuperado el Diciembre de 2015, de <http://d-scholarship.pitt.edu/10241/1/cdsp-new.pdf>

Selvarasu, A., Kanthavel, K., R., K., Karpagarajan, S., Ravi, G., & Ramesh, R. (2012).
Conceptual framework of centrifugal pumps towards industrial revolution.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(2).

ANEXO A
TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE BANCO
MODELO HITACHI

Hitachi Test Data 1500				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
0.90	24.00	0.26	41.33	0.23
1.20	20.60	0.27	42.33	0.26
1.20	20.60	0.26	40.33	0.27
1.20	20.30	0.26	40.33	0.27
1.20	20.30	0.26	41.33	0.26
1.30	20.10	0.26	41.33	0.26
1.30	20.10	0.26	41.33	0.27
1.30	19.80	0.27	42.33	0.26
1.30	19.80	0.26	41.33	0.28
1.40	19.80	0.26	40.33	0.29
1.40	19.50	0.25	39.33	0.30
1.40	19.50	0.26	40.33	0.30
1.50	19.30	0.25	39.33	0.31
1.50	19.00	0.25	39.33	0.31
1.50	19.00	0.25	39.33	0.31
1.50	18.80	0.24	38.33	0.32
1.50	18.50	0.24	38.33	0.32
1.60	18.20	0.24	37.33	0.33
1.60	17.70	0.24	37.33	0.33
1.70	17.40	0.23	36.33	0.35
1.70	17.20	0.23	36.33	0.35
1.80	16.90	0.23	36.33	0.36
1.80	16.40	0.22	35.33	0.36
1.80	16.10	0.22	35.33	0.36
1.80	15.60	0.22	35.33	0.35
1.90	15.30	0.22	35.33	0.35
1.90	14.80	0.22	35.33	0.34
1.90	14.30	0.22	35.33	0.33

Hitachi Test Data 1500				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
2.00	13.70	0.23	36.33	0.32
2.00	13.20	0.23	36.33	0.32
2.10	12.70	0.24	37.33	0.31
2.10	12.20	0.23	36.33	0.31
2.20	11.60	0.22	35.33	0.31
2.20	11.10	0.21	33.33	0.32
2.20	10.60	0.21	32.33	0.31
2.20	10.00	0.22	34.33	0.28
2.30	9.50	0.22	34.33	0.27
2.30	9.00	0.22	34.33	0.26
2.30	8.20	0.22	34.33	0.24
2.40	7.70	0.22	34.33	0.23
2.40	7.10	0.20	31.33	0.24
2.40	6.60	0.19	30.33	0.23
2.40	6.10	0.19	30.33	0.21
2.50	5.50	0.19	30.33	0.20
2.50	5.00	0.19	30.33	0.18
2.50	4.50	0.19	30.33	0.16
2.50	4.00	0.19	29.33	0.15
2.50	3.40	0.19	29.33	0.13
2.50	2.90	0.19	29.33	0.11
2.50	2.40	0.19	30.33	0.09
2.50	2.10	0.19	29.33	0.08
2.60	1.60	0.19	30.33	0.06
2.60	1.60	0.19	30.33	0.06
2.60	1.60	0.19	30.33	0.06
2.60	1.60	0.19	30.33	0.06
2.60	1.30	0.17	27.33	0.05
2.60	1.10	0.19	30.33	0.04

Hitachi Test Data 4500				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
4.70	72.90	1.95	916.58	0.16
7.40	66.00	1.88	883.58	0.24
7.50	65.80	1.88	883.58	0.24
7.60	65.50	1.87	881.58	0.25
7.80	65.20	1.86	878.58	0.25
7.90	65.00	1.85	873.58	0.26
8.10	64.50	1.85	869.58	0.26
8.20	64.20	1.84	868.58	0.26
8.40	63.70	1.85	870.58	0.27
8.60	63.40	1.84	866.58	0.27
8.80	63.10	1.84	866.58	0.28
9.00	62.60	1.83	861.58	0.28
9.20	62.10	1.81	854.58	0.29
9.40	61.60	1.80	848.58	0.30
9.60	61.00	1.79	844.58	0.30
9.80	60.20	1.79	841.58	0.30
10.10	59.40	1.78	839.58	0.31
10.40	58.60	1.77	833.58	0.32
10.60	57.90	1.75	824.58	0.32
10.90	57.10	1.74	821.58	0.33
11.20	56.30	1.73	813.58	0.34
11.50	55.20	1.71	803.58	0.34
11.80	54.40	1.69	797.58	0.35
12.10	53.60	1.69	794.58	0.36
12.40	52.60	1.67	786.58	0.36
12.70	51.50	1.65	778.58	0.37
13.10	50.50	1.64	773.58	0.37
13.50	49.40	1.63	766.58	0.38
13.80	48.10	1.61	758.58	0.38
14.20	46.80	1.59	749.58	0.38
14.50	45.40	1.58	745.58	0.38
14.90	43.90	1.56	735.58	0.39
15.20	42.50	1.54	724.58	0.39
15.60	41.20	1.51	710.58	0.39
15.90	39.60	1.49	700.58	0.39
16.20	38.30	1.45	684.58	0.39
16.60	37.00	1.43	674.58	0.40
17.00	35.40	1.41	662.58	0.39
17.30	33.80	1.38	651.58	0.39
17.70	32.20	1.35	635.58	0.39
18.00	30.40	1.32	621.58	0.38

Hitachi Test Data 4500				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
18.30	28.80	1.29	607.58	0.38
18.60	26.90	1.26	594.58	0.37
18.90	25.40	1.24	584.58	0.36
19.10	23.50	1.22	575.58	0.34
19.20	21.70	1.20	564.58	0.32
19.40	19.80	1.18	557.58	0.30
19.60	18.00	1.16	547.58	0.28
19.80	16.40	1.14	538.58	0.26
20.00	14.50	1.13	532.58	0.24
20.20	12.90	1.12	529.58	0.21
20.30	11.40	1.11	523.58	0.19
20.40	10.00	1.11	522.58	0.17
20.50	8.50	1.10	520.58	0.15
20.60	7.10	1.10	517.58	0.12
20.70	5.80	1.09	513.58	0.10
20.70	4.80	1.09	513.58	0.08
20.80	3.70	1.09	511.58	0.07
20.80	3.20	1.08	509.58	0.06
20.90	2.60	1.08	508.58	0.05
20.90	2.40	1.08	508.58	0.04
20.90	2.10	1.08	506.58	0.04
20.90	1.80	1.08	506.58	0.03
20.80	1.80	1.08	509.58	0.03
20.80	1.80	1.09	511.58	0.03
20.80	1.80	1.09	513.58	0.03
20.80	1.80	1.09	511.58	0.03
20.80	1.80	1.09	512.58	0.03
20.80	1.80	1.09	513.58	0.03
20.90	1.80	1.09	513.58	0.03
20.90	1.80	1.09	513.58	0.03
20.90	1.80	1.09	514.58	0.03
20.90	1.80	1.08	510.58	0.03
20.90	1.80	1.08	507.58	0.03
20.90	1.80	1.08	507.58	0.03
20.80	1.80	1.07	505.58	0.03
20.80	1.80	1.07	505.58	0.03
20.80	1.80	1.08	509.58	0.03
20.80	1.80	1.09	512.58	0.03
20.90	1.80	1.08	509.58	0.03
20.90	1.80	1.09	511.58	0.03

Hitachi Test Data 6000				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
8.90	93.50	3.43	2156.12	0.17
12.90	88.00	3.34	2098.12	0.24
13.20	87.70	3.33	2091.12	0.24
13.50	87.20	3.32	2086.12	0.24
13.70	86.60	3.31	2081.12	0.25
14.00	86.10	3.30	2073.12	0.25
14.30	85.60	3.29	2065.12	0.26
14.70	85.10	3.28	2059.12	0.26
15.00	84.30	3.26	2049.12	0.27
15.40	83.70	3.25	2041.12	0.27
15.80	82.90	3.23	2031.12	0.28
16.20	82.40	3.22	2020.12	0.29
16.60	81.60	3.21	2016.12	0.29
17.00	80.80	3.20	2009.12	0.30
17.50	80.00	3.18	1996.12	0.30
17.90	79.30	3.17	1990.12	0.31
18.40	78.50	3.15	1977.12	0.32
18.90	77.70	3.13	1965.12	0.32
19.40	76.60	3.11	1954.12	0.33
19.90	75.60	3.09	1942.12	0.34
20.40	74.50	3.07	1928.12	0.34
21.00	73.20	3.05	1914.12	0.35
21.60	71.90	3.02	1898.12	0.35
22.20	70.30	2.99	1877.12	0.36
22.80	68.70	2.96	1859.12	0.37
23.40	67.10	2.92	1837.12	0.37
24.00	65.50	2.90	1819.12	0.38
24.60	63.90	2.86	1799.12	0.38
25.20	62.10	2.83	1776.12	0.38
25.90	60.20	2.79	1752.12	0.39

Hitachi Test Data 6000				
Pr_head	GPM	T [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
26.50	58.40	2.75	1725.12	0.39
27.20	56.50	2.70	1698.12	0.39
27.80	54.40	2.66	1668.12	0.39
28.50	52.30	2.62	1644.12	0.39
29.10	50.20	2.57	1615.12	0.39
29.70	48.10	2.53	1588.12	0.39
30.40	45.70	2.48	1555.12	0.39
30.90	43.30	2.42	1520.12	0.38
31.50	40.90	2.37	1490.12	0.38
32.10	38.60	2.33	1464.12	0.37
32.60	36.20	2.28	1434.12	0.36
33.10	33.80	2.24	1406.12	0.35
33.50	31.40	2.21	1386.12	0.33
33.90	29.10	2.17	1364.12	0.31
34.20	26.70	2.13	1339.12	0.30
34.50	24.30	2.11	1323.12	0.28
34.80	21.90	2.08	1308.12	0.25
35.10	19.50	2.06	1296.12	0.23
35.50	17.40	2.04	1283.12	0.21
35.80	15.30	2.03	1276.12	0.19
36.00	13.50	2.02	1266.12	0.17
36.20	11.40	2.00	1259.12	0.14
36.50	9.50	2.00	1256.12	0.12
36.60	7.90	1.99	1251.12	0.10
36.70	6.30	1.99	1247.12	0.08
36.70	5.30	1.98	1243.12	0.07
36.80	4.20	1.98	1244.12	0.05
36.80	4.20	1.98	1244.12	0.05
36.80	4.00	1.97	1240.12	0.05
36.70	3.70	1.97	1240.12	0.05
36.70	3.40	1.97	1236.12	0.04
36.80	3.20	1.97	1239.12	0.04

ANEXO B
TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE BANCO
MODELO MAGNA

Magna Test Data 1500			
Pr_head	GPM	T [N-m]	Hyd Eff
0.47	20.19	0.22	12.15%
0.44	20.19	0.22	11.10%
0.42	20.21	0.23	10.30%
0.48	20.07	0.16	17.07%
0.51	19.96	0.16	17.72%
0.49	19.78	0.16	17.38%
0.57	19.49	0.15	20.50%
0.67	18.99	0.14	24.44%
0.84	18.14	0.17	24.98%
0.97	16.69	0.19	23.81%
1.26	14.46	0.21	24.49%
1.52	11.13	0.21	23.05%
1.74	7.67	0.20	18.51%
1.89	4.68	0.21	12.02%
2.02	2.76	0.11	13.72%
1.95	2.14	0.12	10.00%
2.03	0.26	0.25	0.58%
2.05	0.26	0.25	0.60%
2.05	0.26	0.10	1.48%

Magna Test Data 4500			
Pr_head	GPM	T [N-m]	Hyd Eff
3.89	62.23	1.26	17.78%
3.83	62.20	1.27	17.39%
3.89	62.06	1.25	17.87%
4.04	61.78	1.25	18.50%
4.26	61.40	1.24	19.46%
4.53	60.81	1.26	20.24%
5.02	59.93	1.27	21.98%
5.85	58.31	1.25	25.22%
7.15	55.44	1.24	29.48%
9.21	50.62	1.22	35.34%
11.62	43.63	1.19	39.30%
14.34	33.25	1.12	39.40%
16.12	22.73	0.99	34.35%
17.39	13.71	0.91	24.28%
17.79	8.86	0.84	17.33%
17.98	6.09	0.82	12.37%
17.96	3.37	0.79	7.08%
18.09	0.26	0.77	0.57%
18.25	0.26	0.76	0.58%

Magna Test Data 6000			
Pr_head	GPM	T [N-m]	Hyd Eff
6.33	81.49	2.02	17.69%
6.55	81.46	2.01	18.40%
6.72	81.37	2.02	18.77%
7.08	81.04	2.02	19.69%
7.06	80.67	2.02	19.57%
7.84	79.97	2.04	21.33%
8.74	78.94	2.04	23.44%
10.13	77.05	2.04	26.48%
12.61	73.57	2.07	31.10%
16.51	67.27	2.06	37.37%
20.91	57.55	1.98	42.22%
25.59	43.96	1.81	43.14%
28.67	30.14	1.59	37.56%
30.65	18.52	1.45	27.14%
31.42	11.71	1.36	18.78%
31.77	8.19	1.33	13.54%
31.84	4.55	1.28	7.83%
31.74	1.93	1.24	3.43%
32.10	0.25	1.25	0.45%

ANEXO C

TABLAS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES

Hitachi Star-CCM+ v702						
6000	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	6.39	9.79	98.48	3.08	1937.78	21.63%
25% Por	5.31	16.07	81.79	2.83	1776.80	32.17%
50% Por	4.60	20.00	70.81	2.66	1672.47	36.84%
75% Por	4.08	22.44	62.85	2.54	1595.75	38.44%
1 Por	3.68	24.20	56.78	2.44	1535.05	38.94%
2 Por	2.79	28.04	43.05	2.29	1441.32	36.43%
5 por	1.74	31.62	26.86	2.18	1372.34	26.92%
100 Por	0.18	34.14	2.84	2.06	1296.34	3.26%
4500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	4.75	5.56	73.14	1.73	813.34	21.77%
25% Por	3.90	9.27	60.14	1.57	740.47	32.74%
50% Por	3.34	11.45	51.50	1.48	695.09	36.91%
75% Por	2.95	12.86	45.45	1.40	660.50	38.50%
1 Por	2.64	13.84	40.75	1.35	637.41	38.49%
2 Por	1.98	16.03	30.45	1.28	600.87	35.33%
5 por	1.18	17.74	18.17	1.20	564.79	24.83%
100 Por	0.11	19.79	1.67	1.16	547.27	2.62%
1500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	1.49	0.63	23.03	0.19	29.42	21.50%
25% Por	1.12	1.18	17.28	0.16	25.64	34.56%
50% Por	0.89	1.44	13.77	0.15	23.43	36.88%
75% Por	0.75	1.60	11.52	0.14	22.63	35.47%
1 Por	0.65	1.72	10.08	0.14	22.20	33.92%
2 Por	0.43	1.92	6.61	0.14	21.56	25.56%
5 por	0.21	2.06	3.27	0.13	20.64	14.17%
100 Por	0.01	2.21	0.20	0.13	20.79	0.94%

Magna Star-CCM+ v702						
6000	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	4.98	6.21	76.68	1.66	1040.25	19.92%
25% Por	4.52	12.50	69.59	1.69	1058.89	35.74%
50% Por	4.11	16.86	63.36	1.72	1079.08	43.07%
75% Por	3.73	19.65	57.56	1.70	1068.80	46.03%
1 Por	3.47	21.87	53.52	1.72	1078.82	47.21%
2 Por	2.67	25.97	41.09	1.62	1020.21	45.50%
5 por	1.61	27.99	24.77	1.46	914.38	32.98%
100 por	0.17	32.09	2.66	1.40	876.78	4.24%
4500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	3.71	3.61	57.18	0.93	438.25	20.49%
25% Por	3.33	7.28	51.32	0.95	447.68	36.30%
50% Por	3.01	9.82	46.39	0.96	452.39	43.80%
75% Por	2.72	11.43	41.92	0.95	447.68	46.55%
1 Por	2.52	12.73	38.84	0.96	452.39	47.54%
2 Por	1.89	14.82	29.13	0.89	418.46	44.87%
5 por	1.09	15.93	16.80	0.82	386.42	30.13%
100 por	0.10	18.05	1.54	0.79	372.28	3.25%
1500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	1.20	0.45	18.49	0.10	16.34	22.16%
25% Por	1.01	1.04	15.57	0.11	17.12	41.13%
50% Por	0.86	1.39	13.25	0.11	17.28	46.38%
75% Por	0.73	1.55	11.25	0.11	17.28	43.90%
1 Por	0.63	1.65	9.71	0.10	15.71	44.36%
2 Por	0.40	1.74	6.10	0.09	14.14	32.67%
5 por	0.20	1.87	3.01	0.09	14.14	17.29%
100 por	0.01	2.03	0.20	0.09	14.14	1.25%

Propuesta 01 Star-CCM+ v702						
6000	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	6.55	10.35	100.94	2.92	1834.69	24.77%
25% Por	5.48	17.39	84.45	2.73	1715.31	37.24%
50% Por	4.81	21.74	74.13	2.57	1614.78	43.41%
75% Por	4.29	24.53	66.11	2.47	1551.95	45.46%
1 Por	3.89	26.21	59.95	2.34	1470.27	46.49%
2 Por	2.89	29.33	44.54	2.00	1254.12	45.31%
5 por	1.73	31.37	26.66	1.75	1096.42	33.18%
100 por	0.18	33.12	2.77	1.34	841.95	4.75%
4500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	4.86	5.73	74.92	1.65	776.54	24.04%
25% Por	4.03	9.88	62.07	1.52	716.45	37.25%
50% Por	3.51	12.42	54.06	1.43	674.02	43.35%
75% Por	3.11	13.98	47.87	1.36	639.55	45.52%
1 Por	2.79	14.88	43.04	1.28	605.37	46.01%
2 Por	2.04	16.63	31.36	1.09	515.91	43.97%
5 por	1.18	17.76	18.16	0.96	452.58	31.00%
100 por	0.10	18.60	1.60	0.74	350.34	3.69%
1500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	1.55	0.68	23.89	0.18	28.27	24.99%
25% Por	1.18	1.28	18.19	0.16	25.13	40.29%
50% Por	0.95	1.58	14.64	0.15	23.56	42.71%
75% Por	0.79	1.72	12.17	0.13	20.42	44.61%
1 Por	0.68	1.80	10.48	0.12	18.85	43.46%
2 Por	0.42	1.90	6.47	0.11	17.28	30.96%
5 por	0.20	1.91	3.05	0.09	14.14	17.93%
100 por	0.01	2.01	0.18	0.08	12.10	1.34%

Propuesta 02 Star-CCM+ v702						
6000	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	6.51	9.93	100.31	3.03	1903.99	22.76%
25% Por	5.46	17.17	84.11	2.82	1773.74	35.41%
50% Por	4.77	21.41	73.52	2.70	1697.71	40.33%
75% Por	4.25	24.24	65.43	2.60	1636.48	42.16%
1 Por	3.85	25.85	59.36	2.46	1544.24	43.22%
2 Por	2.87	29.22	44.22	2.22	1395.14	40.29%
5 por	1.72	31.45	26.57	1.98	1241.88	29.27%
100 por	0.19	35.30	2.88	1.83	1150.48	3.85%
4500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	4.88	5.81	75.20	1.68	793.04	23.98%
25% Por	4.02	9.81	61.89	1.58	743.03	35.52%
50% Por	3.48	12.34	53.67	1.50	706.76	40.76%
75% Por	3.08	13.75	47.41	1.42	669.97	42.31%
1 Por	2.77	14.74	42.68	1.37	644.25	42.49%
2 Por	2.03	16.65	31.25	1.23	580.68	38.97%
5 por	1.16	17.41	17.94	1.08	510.44	26.63%
100 por	0.11	19.86	1.69	1.03	484.57	3.02%
1500	Mass Flow (kg/s)	Pr_head	GPM	M [N-m]	Pwr [Watts]	Hyd Eff
No Porous	1.54	0.67	23.80	0.18	28.77	24.12%
25% Por	1.17	1.27	18.11	0.17	26.46	37.88%
50% Por	0.94	1.56	14.56	0.15	24.09	40.95%
75% Por	0.78	1.69	12.06	0.14	22.39	39.58%
1 Por	0.67	1.78	10.37	0.14	21.36	37.52%
2 Por	0.42	1.89	6.50	0.12	19.46	27.42%
5 por	0.20	1.96	3.14	0.11	17.85	14.97%
100 por	0.01	2.16	0.20	0.11	17.64	1.07%

ANEXO D

TABLAS DE RESULTADOS DE ANÁLISIS ANOVA

➤ MAGNA VS. HITACHI @6000 RPM

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	389.224372	163.150384	2.746734797	555.121491
Promedio	48.6530465	20.393798	0.34334185	23.1300621
Varianza	612.267014	72.0396597	0.023155676	618.063686
<i>Hitachi</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	443.453639	186.2866862	2.346236013	632.086561
Promedio	55.4317048	23.28583578	0.293279502	26.33694
Varianza	939.436492	65.21278713	0.014784958	839.362743

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	832.678011	349.4370702	5.09297081	5.09297081
Promedio	52.0423757	21.83981689	0.318310676	0.318310676
Varianza	736.381691	66.28151052	0.018373959	0.018373959

ANÁLISIS DE VARIANZA						
Origen de las variaciones	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Promedio de los cuadrados	F	Probabilidad	Valor crítico para F
Muestra	123.409	1	123.409	0.43840	0.51151	4.07265
Columnas	21603.993	2	10801.997	38.37313	0.00000	3.21994
Interacción	93.858	2	46.929	0.16671	0.84700	3.21994
Dentro del grupo	11822.957	42	281.499			
Total	33644.217	47				

➤ **MAGNA VS. HITACHI @4500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	283.101972	93.674	2.729334032	379.505306
Promedio	35.3877465	11.70925	0.341166754	15.8127211
Varianza	347.770526	22.51938164	0.024334696	335.10054
<i>Hitachi</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	321.258823	106.5438499	2.311765708	430.114439
Promedio	40.1573529	13.31798123	0.288970714	17.921435
Varianza	529.042861	21.32529317	0.015174851	454.997232

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16		16
Suma	604.360796	200.2178499		5.04109974
Promedio	37.7725497	12.51361562		0.315068734
Varianza	415.246019	21.1509859		0.019164303

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	53.360	1	53.360	0.34774	0.55856	4.07265
Columnas	11679.366	2	5839.683	38.05603	0.00000	3.21994
Interacción	47.999	2	24.000	0.15640	0.85571	3.21994
Dentro del grupo	6444.883	42	153.450			
Total	18225.609	47				

➤ **MAGNA VS. HITACHI @1500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	77.5794953	11.718	2.49141417	91.7889094
Promedio	9.69743691	1.46475	0.311426771	3.82453789
Varianza	39.2511429	0.2592205	0.026253941	30.2594893
<i>Hitachi</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	85.7642602	12.75247895	2.029979456	100.546719
Promedio	10.7205325	1.594059869	0.253747432	4.18944661
Varianza	55.4057181	0.261647036	0.016132176	39.5144013

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	163.343755	24.47047895	4.521393625	
Promedio	10.2089847	1.529404934	0.282587102	
Varianza	44.4523284	0.247530461	0.020667363	

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	1.598	1	1.598	0.10069	0.75258	4.07265
Columnas	935.589	2	467.795	29.47663	0.00000	3.21994
Interacción	2.669	2	1.335	0.08410	0.91950	3.21994
Dentro del grupo	666.541	42	15.870			
Total	1606.397	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @6000 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	389.224372	163.150384	2.7467348	555.121491
Promedio	48.6530465	20.393798	0.34334185	23.1300621
Varianza	612.267014	72.0396597	0.02315568	618.063686
<i>Propuesta 1</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	459.559108	194.04	2.80606893	656.405177
Promedio	57.4448885	24.255	0.35075862	27.3502157
Varianza	1012.04909	57.9524571	0.02066462	897.568629

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	848.78348	357.190384	5.55280372	5.55280372
Promedio	53.0489675	22.324399	0.34705023	0.34705023
Varianza	778.626578	64.6386894	0.02046414	0.02046414

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	213.716	1	213.716	0.73092	0.39743	4.07265
Columnas	22423.974	2	11211.987	38.34574	0.00000	3.21994
Interacción	155.105	2	77.553	0.26524	0.76830	3.21994
Dentro del grupo	12280.464	42	292.392			
Total	35073.260	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @4500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	283.101972	93.674	2.72933403	379.505306
Promedio	35.3877465	11.70925	0.34116675	15.8127211
Varianza	347.770526	22.5193816	0.0243347	335.10054
<i>Propuesta 1</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	333.088566	109.880709	2.74842342	445.717698
Promedio	41.6360708	13.7350886	0.34355293	18.5715708
Varianza	568.625895	18.5997604	0.0214306	487.465932

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	616.190538	203.554709	5.47775745	5.47775745
Promedio	38.5119086	12.7221693	0.34235984	0.34235984
Varianza	438.062745	20.2833388	0.02135866	0.02135866

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	91.335	1	91.335	0.57230	0.45357	4.07265
Columnas	12134.852	2	6067.426	38.01799	0.00000	3.21994
Interacción	81.247	2	40.624	0.25454	0.77646	3.21994
Dentro del grupo	6702.929	42	159.594			
Total	19010.364	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @1500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	77.5794953	11.718	2.49141417	91.7889094
Promedio	9.69743691	1.46475	0.31142677	3.82453789
Varianza	39.2511429	0.2592205	0.02625394	30.2594893
<i>Propuesta 1</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	89.0761785	12.877	2.46278128	104.41596
Promedio	11.1345223	1.609625	0.30784766	4.35066499
Varianza	61.8726254	0.19369541	0.02357203	43.2024517

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	166.655674	24.595	4.95419545	4.95419545
Promedio	10.4159796	1.5371875	0.30963722	0.30963722
Varianza	47.7418157	0.21695776	0.02325554	0.02325554

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	3.322	1	3.322	0.19611	0.66015	4.07265
Columnas	973.216	2	486.608	28.72919	0.00000	3.21994
Interacción	5.023	2	2.512	0.14828	0.86264	3.21994
Dentro del grupo	711.386	42	16.938			
Total	1692.946	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 02 @6000 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	389.224372	163.150384	2.7467348	555.121491
Promedio	48.6530465	20.393798	0.34334185	23.1300621
Varianza	612.267014	72.0396597	0.02315568	618.063686
<i>Propuesta 2</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	456.41618	194.566524	2.57299622	653.5557
Promedio	57.0520225	24.3208155	0.32162453	27.2314875
Varianza	996.857158	66.3435945	0.01806028	887.719479

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	845.640552	357.716908	5.31973102	5.31973102
Promedio	52.8525345	22.3573067	0.33248319	0.33248319
Varianza	769.736026	68.691243	0.01935988	0.01935988

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	201.860	1	201.860	0.69306	0.40983	4.07265
Columnas	22258.174	2	11129.087	38.21039	0.00000	3.21994
Interacción	141.999	2	70.999	0.24377	0.78477	3.21994
Dentro del grupo	12232.840	42	291.258			
Total	34834.873	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 02 @4500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	283.101972	93.674	2.72933403	379.505306
Promedio	35.3877465	11.70925	0.34116675	15.8127211
Varianza	347.770526	22.5193816	0.0243347	335.10054
<i>Propuesta 2</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	331.730689	110.368736	2.53688777	444.636312
Promedio	41.4663361	13.796092	0.31711097	18.526513
Varianza	568.569922	20.0901765	0.01838047	485.31769

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	614.832661	204.042736	5.2662218	0.32913886
Promedio	38.4270413	12.752671	0.32913886	0.02008806
Varianza	437.478676	21.0457696	0.02008806	

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	88.376	1	88.376	0.55293	0.46126	4.07265
Columnas	12079.827	2	6039.914	37.78911	0.00000	3.21994
Interacción	76.843	2	38.421	0.24039	0.78740	3.21994
Dentro del grupo	6712.949	42	159.832			
Total	18957.995	47				

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 02 @1500 RPM**

RESUMEN	Caudal [GPM]	Presión	Eficiencia	Total
<i>Magna</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	77.5794953	11.718	2.49141417	91.7889094
Promedio	9.69743691	1.46475	0.31142677	3.82453789
Varianza	39.2511429	0.2592205	0.02625394	30.2594893
<i>Propuesta 2</i>				
Cuenta	8	8	8	24
Suma	88.7318042	12.9732779	2.23502825	103.94011
Promedio	11.0914755	1.62165974	0.27937853	4.33083793
Varianza	61.0200367	0.21919988	0.02001091	42.8041851

<i>Total</i>				
Cuenta	16	16	16	16
Suma	166.311299	24.6912779	4.72644242	0.29540265
Promedio	10.3944562	1.54320487	0.29540265	0.02186415
Varianza	47.3114421	0.22982836	0.02186415	

ANÁLISIS DE VARIANZA						
<i>Origen de las variaciones</i>	<i>Suma de cuadrados</i>	<i>Grados de libertad</i>	<i>Promedio de los cuadrados</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico para F</i>
Muestra	3.076	1	3.076	0.18311	0.67090	4.07265
Columnas	970.094	2	485.047	28.87302	0.00000	3.21994
Interacción	4.800	2	2.400	0.14286	0.86730	3.21994
Dentro del grupo	705.571	42	16.799			
Total	1683.541	47				

ANEXO E
TABLAS DE RESULTADOS DE PRUEBAS T

➤ MAGNA VS. HITACHI @6000 RPM

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	53.8820571	58.3710222
Varianza	88.9979077	137.400294
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.59667761	
P(T<=t) una cola	0.28626627	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.57253253	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.4545127	0.37660656
Varianza	0.00030246	0.00014753
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	5	
Estadístico t	7.34510846	
P(T<=t) una cola	0.00036701	
Valor crítico de t (una cola)	0.91954378	
P(T<=t) dos colas	0.00073403	
Valor crítico de t (dos colas)	1.47588405	

➤ **MAGNA VS. HITACHI @4500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	39.0671475	42.0349781
Varianza	53.5250594	79.017576
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.51557436	
P(T<=t) una cola	0.31229548	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.62459097	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.45690996	0.37306154
Varianza	0.00027996	0.00022926
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	7.43144268	
P(T<=t) una cola	0.00015279	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.00030559	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

➤ **MAGNA VS. HITACHI @1500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	10.0788617	10.4961118
Varianza	9.13211456	9.01322988
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.19590423	
P(T<=t) una cola	0.42557577	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.85115154	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.41828507	0.32957726
Varianza	0.00384082	0.0025781
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	2.21442531	
P(T<=t) una cola	0.03436164	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.06872328	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @6000 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	53.88205709	61.1820811
Varianza	88.99790766	156.814728
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.931219757	
P(T<=t) una cola	0.193837497	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.387674995	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.4545127	0.45166065
Varianza	0.000302463	0.00016429
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	0.26402556	
P(T<=t) una cola	0.400297316	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.800594631	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @4500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	39.0671475	44.0826295
Varianza	53.52505944	92.2649545
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.830766133	
P(T<=t) una cola	0.218953826	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.437907652	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.456909961	0.44714762
Varianza	0.000279963	0.0001587
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	0.932220622	
P(T<=t) una cola	0.193598787	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.387197573	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 01 @1500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	10.07886172	10.9418835
Varianza	9.132114564	11.7959383
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.377300473	
P(T<=t) una cola	0.359467752	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.718935504	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.418285068	0.40432841
Varianza	0.003840817	0.00404912
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	0.31424953	
P(T<=t) una cola	0.381985659	
Valor crítico de t (una cola)	0.905703285	
P(T<=t) dos colas	0.763971318	
Valor crítico de t (dos colas)	1.439755747	

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 02 @6000 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	53.8820571	60.6355752
Varianza	88.9979077	153.351327
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.86763935	
P(T<=t) una cola	0.20946781	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.41893563	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.4545127	0.41503187
Varianza	0.00030246	0.00020738
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	3.49702104	
P(T<=t) una cola	0.00643645	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.01287289	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

➤ **MAGNA VS. PROPUESTA 02 @4500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	39.0671475	43.7518583
Varianza	53.5250594	89.7174008
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.78284701	
P(T<=t) una cola	0.23174289	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.46348578	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.45690996	0.41134521
Varianza	0.00027996	0.00026812
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	3.89258152	
P(T<=t) una cola	0.00402634	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.00805267	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

➤ **MAGNA VS PROPUESTA 02 @1500 RPM**

Caudal		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	10.0788617	10.8731789
Varianza	9.13211456	11.4655841
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	-0.35003752	
P(T<=t) una cola	0.36913527	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.73827053	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	

Eficiencia		
	<i>Variable 1</i>	<i>Variable 2</i>
Media	0.41828507	0.36367593
Varianza	0.00384082	0.00375637
Observaciones	4	4
Diferencia hipotética de las medias	0	
Grados de libertad	6	
Estadístico t	1.25305191	
P(T<=t) una cola	0.12840321	
Valor crítico de t (una cola)	0.90570329	
P(T<=t) dos colas	0.25680642	
Valor crítico de t (dos colas)	1.43975575	